

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Achtsamkeitsmeditation für Jugendliche:
Eine Analyse der Schulimplementierung
und ihrer psychosozialen Effekte**

eingereicht von:
Raniah Badreddin

Begleitung:
Annette Krauss, Msc.

19. November 2023

Abstract

Die vorliegende Literaturlarbeit untersucht zum einen die Wirkung der Achtsamkeitsmeditation auf Jugendlichen während der Pubertät und zum anderen, wie diese sinnvoll in die Schule implementiert werden kann.

Mit der Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse wurden internationale Studien und Reviews analysiert, um die Forschungsfragen zu beantworten.

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen, dass psychische Auffälligkeiten, die mit der Pubertät in Verbindung gebracht werden können, durch die Achtsamkeitsmeditation gemildert werden können. Zusätzlich wird ersichtlich, dass eine erfolgreiche Implementierung der Achtsamkeitsmeditation von vielen Faktoren abhängig ist und deshalb sorgfältig geplant werden muss. Zum Schluss dieser Arbeit werden Schlussfolgerungen für die schulische Praxis formuliert.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
1 AUSGANGSLAGE UND BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	1
HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ UND HINFÜHRUNG ZU DEN FRAGESTELLUNGEN	3
2 THEORETISCHER RAHMEN	4
2.1 DEFINITION UND EINGRENZUNG DES BEGRIFFS „ACHTSAMKEITSMEDITATION“	4
2.1.1 Achtsamkeit als Begriff	4
2.1.2 (Achtsamkeits-) Meditation als Begriff	5
2.1.3 Ansätze der Achtsamkeitsmeditation	6
2.2 FORSCHUNGSLAGE ZUR ACHTSAMKEITSMEDITATION	9
2.3 DIE NEUROBIOLOGISCHE WIRKUNG DER ACHTSAMKEITSMEDITATION	12
2.4 VERÄNDERUNGEN DER JUGENDLICHEN WÄHREND DER PUBERTÄT	16
2.4.1 Veränderungen im Gehirn	16
2.4.2 Hormonelle Veränderungen	17
2.4.3 Auswirkungen der Veränderungen auf die psychische- und physische Gesundheit der Jugendlichen	17
2.4.4 Folgen für das Verhalten in der Schule	19
2.5 Leistungsdruck und Stressempfindung unter den Jugendlichen in der Schweiz	21
3 FRAGESTELLUNGEN	24
4 METHODISCHES VORGEHEN	24
4.1 RECHERCHE UND LITERATURKORPUS ZU WIRKSAMKEIT DER AM WÄHREND DER PUBERTÄT UND DEREN IMPLEMENTIERUNG IN DIE SCHULE	24
4.2 BESCHREIBUNG DER AUSWERTUNG	28
Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2022)	28
5 AUSWERTUNG: WIRKSAMKEIT DER AM WÄHREND DER PUBERTÄT UND INTEGRATION IN DIE SCHULE	29
5.1 VORSTELLEN DER STUDIEN	29
5.1.1 (*) Kabat-Zinn (2003), Kommentar	29
5.1.2 Beauchemin, Hutchins und Patterson (2008)	30
5.1.3 (*) Broderick und Metz (2009)	31
5.1.4 (*) Joyce, ETTY-Leal, Zazryn, Hamilton und Hassed (2010)	32

5.1.5 Schonert-Reichl und Lawlor (2010)	33
5.1.6 (*) Franco, Manas, Cangas und Callego (2011).....	35
5.1.7 Kuyken, Weare, Ukoumunne, Vicary, Motton, Burnett, Cullen, Hennelly und Huppert (2013)	36
5.1.8 Metz, Frank, Reibel, Cantrell, Sanders und Broderick (2013).....	36
5.1.9 (*) Luong, Gouda, Bauer und Schmidt (2019)	37
5.2 ERGEBNISSE DER STUDIEN: WIRKSAMKEIT DER AM IN BEZUG AUF DAS PSYCHISCHE WOHLBEFINDEN, DIE AKADEMISCHE LEISTUNG, DIE EMOTIONSREGULATION UND DIE IMPULSKONTROLLE	39
5.2.1 Psychisches Wohlbefinden: Depressionen	40
5.2.2 Psychisches Wohlbefinden: «Anxiety» / Angststörung	41
5.2.3 Psychisches Wohlbefinden: Stress	41
5.2.4 Psychisches Wohlbefinden: Schlafqualität	42
5.2.5 Akademische Leistung.....	42
5.2.6 Emotionsregulation	43
5.2.7 Impulskontrolle.....	43
5.3 ERGEBNISSE DER STUDIEN: IMPLEMENTIERUNG DER AM IN DIE SCHULE.....	43
5.3.1 Motivation: Freiwilligkeit.....	44
5.3.2 Motivation: Intrinsische Motivation	44
5.3.3 Motivation: Einbettung in den Stundenplan	45
5.3.4 Motivation: Klassendynamik	45
5.3.5 Motivation: Gestaltung des Klassenzimmers	45
5.3.6 Rolle der Lehrperson(en): Methodische Freiheit.....	45
5.3.7 Rolle der Lehrperson(en): Professionalisierung und eigener Lebensbezug.....	46
5.3.8 Einbezug des Lehrplans: AM als säkularen Bestandteil des Unterrichts	46
5.3.9 Einbezug des Lehrplans: Rechtfertigung der Implementierung	46
6 DISKUSSION UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	47
6.1 FRAGESTELLUNG 1: WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT DIE ACHTSAMKEITSMEDITATION AUF DIE BEREICHE PSYCHISCHES WOHLBEFINDEN, AKADEMISCHE LEISTUNG, EMOTIONSREGULATION UND IMPULSKONTROLLE WÄHREND DER PUBERTÄT?.....	47
6.1.1 Psychisches Wohlbefinden	47
6.1.2 Akademische Leistung.....	51
6.1.3 Emotionsregulation.....	52
6.1.4 Impulskontrolle.....	53
6.1.5 Beantwortung der Fragestellung	53
6.2 FRAGESTELLUNG 2: WAS SOLLTE DIE SCHULE BEI EINER IMPLEMENTIERUNG DER ACHTSAMKEITSMEDITATION IN DEN SCHULBETRIEB BEACHTEN?	54
6.2.1 Motivation.....	54

6.2.2 Rolle der Lehrperson(en)	57
6.2.3 Einbezug des Lehrplans	58
6.2.4. Beantwortung der Fragestellung	59
6.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE SCHULISCHE PRAXIS	59
7 LIMITATIONEN DER ERGEBNISSE UND FORSCHUNGSAUSBLICK	60
LITERATURVERZEICHNIS	62
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	65
TABELLENVERZEICHNIS	65
ANHANG	LXVI
A KATEGORIEN	LXVI
A.1 Kodierleitfaden zur Auswirkung der AM auf das psychischen Wohlbefinden, die akademische Leistung, die Emotionsregulation und die Impulskontrolle	LXVI
A.2 Kodierleitfaden zur Implementierung der AM in die Schule	LXIX

1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Schon lange ist bekannt, dass Jugendliche, besonders junge Frauen, im Alter zwischen 15 und 24, häufiger an psychischen Erkrankungen leiden als andere Erwachsene oder Kinder. Die Ursachen dafür sind komplex und können nicht auf ein bestimmtes Phänomen zurückgeführt werden. Sicher ist jedoch, dass die physische und psychische Entwicklung während der Pubertät die mentale Gesundheit belasten kann. Die Jugendlichen befassen sich während dieser Entwicklung nicht nur mit ihrer Identitätssuche, sondern auch mit zukunftsbezogenen Fragen und Entscheidungen. Dies erhöht das Stresslevel, was sich wiederum negativ auf die Psyche auswirken kann.

Eine Studie des UNICEF hat im Jahr 2021 Jugendliche in der Schweiz und Liechtenstein auf ihre mentale Gesundheit untersucht. Die Ergebnisse waren alarmierend. So haben 45% der befragten Jugendlichen angegeben, sich emotional schlecht zu fühlen, 37% litten unter Depressionen und/oder Angststörungen und 8.7% hatten schon einen Suizidversuch hinter sich (UNICEF, 2021, S. 29). Die COVID-19 Pandemie führte zudem dazu, dass sich 47.1% schlechter als zuvor fühlten und 27.9% gaben an, dass sich ihre Zukunftsaussichten verschlechtert haben (UNICEF, 2021, S. 33). Zudem konnte festgestellt werden, dass sich die wenigsten Jugendlichen professionelle Hilfe suchen. Auffallend war ebenfalls, dass fast ein Drittel nicht mit Angehörigen, über ihre Probleme sprach (UNICEF, 2021). Diesen Ergebnissen entspricht auch die Erhebung des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan). Diese wurde im Herbst 2022 durchgeführt, mit dem Zweck, die psychische Gesundheit der Schweizer Bevölkerung zu erforschen. Die Ergebnisse wurden im April 2023 veröffentlicht. Dabei wurde ersichtlich, dass die psychische Belastung der Jugendlichen immer noch stark erhöht ist, was sich mit der wissenschaftlichen Literatur der Pandemiezeit, die auf die kritische Situation der Jugendlichen hinweist, weiterhin überschneidet (Obsan, 2022, S. 55). Das Obsan zeigt auch auf, dass besonders junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren von dieser prekären Lage betroffen sind (Obsan, 2022, S. 55). So berichteten 25% von mittelschweren bis schweren Angstsymptomen, 30% von mittelschweren bis schweren Depressionssymptomen und 29% von Symptomen einer sozialen Phobie (Obsan, 2022, S. 55). Bei jungen Männern im Alter zwischen 15 und 24 sind die Symptome zwar weniger ausgeprägt, jedoch immer noch über dem Durchschnitt, im Vergleich zur älteren, männlichen Bevölkerung (Obsan, 2022, S. 55). Bei den jungen Männern zwischen 15 und 24 war jedoch der «zumindest problematische Alkoholkonsum» sehr auffällig. Mit 21,5% ist er doppelt so hoch wie der Konsum der über 45-jährigen Männer (Obsan, 2022, S. 38). Diesen Ergebnissen gegenüber stehen die Gesellschaft und die Schule, die bereits sehr vieles von der jungen Bevölkerung erwartet und verlangt. Das Bewusstsein gegenüber der gefährdeten

psychischen Gesundheit von Jugendlichen, besonders seit der Pandemie, scheint dennoch vorhanden zu sein. Allgemein scheint das Bewusstsein für die eigene mentale Gesundheit seit der Pandemie stark zugenommen zu haben, da auf Smartphones ein Anstieg an Downloads von Meditations-Apps verzeichnet werden konnte (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S. 14). Die Achtsamkeitsmeditation (AM) rückt schon seit den 1980er Jahren, geprägt durch Jon Kabat-Zinn, immer mehr in den Fokus, vor allem in Bezug auf die Behandlung und Prävention von psychischen Krankheiten. Besonders die von ihm entwickelte *Mindfulness-Based Stress Reduction* (MBSR), wird dabei häufig genannt. Die *MBSR* ist das erste, säkulare achtsamkeits-basierte Programm, das zur Stressbewältigung entwickelt wurde (Brown, Creswell & Ryan, 2015, S. 270).

In den USA gibt es bereits einige Interventionsprogramme, auch für Schulen, in der die AM eine bedeutende Rolle spielt. Im deutschsprachigen Raum findet diese Meditationsart immer mehr ihren Platz, allerdings weitaus weniger, als es in den USA der Fall ist. Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum sind das *AISCHU-Achtsamkeit in der Schule* Curriculum aus Deutschland, konzipiert von Vera Kaltwasser, oder das *MoMento*-Programm aus der Schweiz. Beide Beispiele sind darauf ausgerichtet, die Achtsamkeit in die Schule zu integrieren, um somit die Schulphilosophie- und Kultur zu verändern. Hierbei spielt die AM jeweils eine zentrale Rolle, um die Achtsamkeit zu vermitteln.

Wiederum wird hier ersichtlich, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass die Resilienz der Kinder und Jugendlichen auch in der Schule gefördert werden sollte, wofür die AM ein geeignetes Mittel ist.

Die Themenwahl der vorliegenden Arbeit kann folglich damit begründet werden, dass eine gewisse Dringlichkeit besteht, die Phänomene, die zum schlechten Wohlbefinden der Jugendlichen führen zu untersuchen und Möglichkeiten zu finden, diesen effizient entgegenzuwirken. Ausserdem ist es ein Anliegen dieser Arbeit, auf die Bedürfnisse der Jugendlichen, im schulischen Kontext hinzuweisen, um dafür ein grösseres Bewusstsein unter den Lehrpersonen zu schaffen. Zusätzlich kann ein Beitrag dazu geleistet werden, bestehende Forschungslücken, hinsichtlich der AM und ihrer psychosozialen Effekte, bzw. ihrer Implementierung in die Schule, aufzuzeigen.

Heilpädagogische Relevanz und Hinführung zu den Fragestellungen

Die Achtsamkeitsmeditation für Jugendliche ist heilpädagogisch insofern relevant, als dass die Arbeit einer heilpädagogischen Fachperson auch darin besteht, auffälliges Verhalten zu erkennen und das sozio-emotionale Lernen der Kinder und Jugendlichen zu fördern und zu unterstützen. In der Arbeit auf der Sekundarschule I ist diese Früherkennung essenziell, da sich die Jugendlichen mitten in der Pubertät und somit in einer besonders kritischen Lebensphase befinden. Die Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen sind darum unweigerlich mit der Frage konfrontiert, wie die Schüler*innen in dieser Zeit unterstützt werden können und wie «unerwünschtem Verhalten» in der Schule entgegengewirkt werden kann. Für die Schule und heilpädagogische Fachpersonen ist es darum unerlässlich, sich mit verschiedenen Methoden und Möglichkeiten auseinanderzusetzen, um die Schüler*innen bestmöglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Davon können nicht nur Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf profitieren, sondern kann auch dazu beitragen, dass sich die Atmosphäre im Schulhaus positiv verändert.

Die Wichtigkeit, sich mit der Thematik der Pubertät und ihren Herausforderungen zu beschäftigen und wie den Jugendlichen damit am Besten geholfen werden kann, spiegelt sich auch im Kompetenzprofil der HfH wider, die neun Kernkompetenzen zur Profession als heilpädagogische Fachperson hervorhebt. Die fünfte Kompetenz beschreibt die «*Kompetenz zur Mitgestaltung von Bildungssystemen im heilpädagogischen Kontext*» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2021, S. 10). Bezüglich der Implementierung der AM im schulischen Kontext heisst das, dass es unter anderem Aufgabe der heilpädagogischen Fachperson ist, diese alternativen Methoden zur Förderung von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf vorzustellen und eine Möglichkeit der Umsetzung zu finden. Die heilpädagogische Relevanz der vorliegenden Arbeit lässt sich zudem weitgehend aus der zweiten Kompetenz ableiten. Diese beschreibt die «*Kompetenz zur Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf*» (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2021, S. 7). Demnach muss die heilpädagogische Fachperson passende Umsetzungsmöglichkeiten finden, um Schüler*innen individuell zu fördern. Die AM und andere Achtsamkeitsmethoden, können dafür genutzt werden, den Jugendlichen andere Möglichkeiten aufzuzeigen, besser mit Stress und belastenden Situationen umgehen zu können.

Die vorliegende Masterarbeit setzt sich aus diesem Grund damit auseinander, inwiefern die AM dazu beitragen kann, dass die Jugendlichen in der Schule unterstützt werden können und wie eine solche Implementierung der AM in die Schule erfolgen kann.

2 Theoretischer Rahmen

In diesem Kapitel soll die Thematik der Achtsamkeit und der Meditation fachlich eingeordnet werden. Zunächst erfolgt ein Definitionsversuch der Begriffe «Achtsamkeit» und «Achtsamkeitsmeditation». Zusätzlich wird auf die Verwendung dieser Begrifflichkeiten in der vorliegenden Arbeit hingewiesen und verschiedene Ansätze, welche versuchen die AM und ihre Praktik zu beschreiben, dargestellt. Danach werden auf Grundlage der Untersuchungen von Baminiwatta und Solangaarachchi (2021) und der American Mindfulness Research Association (AMRA) (2023) die aktuelle und vergangene Forschungslage beschrieben. Anschliessend folgt die Darlegung der theoretischen Grundlagenliteratur bezüglich AM und deren Wirkung. Zum Schluss folgt die Darlegung der Theorien hinsichtlich der Veränderungen während der Pubertät bei Jugendlichen und deren Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden. Zusätzlich wird in diesem Teil darauf hingewiesen, inwiefern die Schule zur kritischen psychischen Lage der Jugendlichen beiträgt.

2.1 Definition und Eingrenzung des Begriffs „Achtsamkeitsmeditation“

In diesem Unterkapitel sollen die Begriffe der «Meditation» und «Achtsamkeit» aus dem religiösen Kontext hervorgehoben werden und auf den Gebrauch dieser Begriffe in dieser Arbeit hingewiesen werden. Zudem werden Ansätze zum Praktizieren und Verständnis der AM vorgestellt.

2.1.1 Achtsamkeit als Begriff

Zu Beginn muss festgehalten werden, dass der Begriff der «Achtsamkeit» eine Fülle an Definitionen hergibt und je nach Person, Kultur, Land oder religiöser Strömung anders interpretiert werden kann (Kabat-Zinn, 2015). Insbesondere im englischsprachigen Raum ist die Eingrenzung des Begriffs «mindfulness» besonders schwierig, da er losgelöst vom Kontext der Meditation, bereits seine eigenen Konnotationen trägt (Gethin, 2015, S. 10). So besitzt der Begriff die Synonyme: «possessing a good memory» (eine gute Erinnerung haben), «full of care» (voller Sorgfalt), “heedful” (aufmerksam/achtsam), “thoughtful” (nachdenklich/bedacht) und “being conscious or aware” (bewusst sein/ wahrnehmend sein) (Gethin, 2015, S. 10). Trotz dieser semantischen Vielfalt wurde das Wort «sati» aus den buddhistischen Pali Texten erstmals von T.W. Rhys Davids im Jahr 1881 ins Englische mit dem Begriff «mindfulness» übersetzt (Gethin, 2015, S. 10). Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass das Wort «sati» selbst, als eines der komplexesten Begriffe der buddhistischen Lehre angesehen wird und unzählige Konnotationen aufweist (Nilsson & Kazemi, 2016, 184). Nilsson und Kazemi (2016) sammelten und untersuchten aus diesem Grund verschiedene Definitionen aus den Jahren 1993-2016 und werteten diese aus. Gegliedert wurden ihre

Erkenntnisse in fünf Gruppen, die sie als die «big five of mindfulness» (die grossen fünf der Achtsamkeit) bezeichnen (Nilsson & Kazemi, 2016). Dazu gehören: «attention and awareness» (Aufmerksamkeit und bewusst sein), «external events» (äussere Ereignisse; Biologische-, Physische, Soziale- und Umweltfaktoren, die das Wesen beeinflussen), «cultivation» (Pflege/Kultivierung der Achtsamkeitspraxis) und «present-centeredness» (Gegenwartsbezogenheit/Präsenz; die Fähigkeit, sich auf den jetzigen Moment zu konzentrieren, anstatt auf Vergangenes oder Zukünftiges). Die letzte Kategorie «ethical mindedness» (ethisches Denken) bezieht sich auf die Wichtigkeit den Begriff in seiner ganzen und oft zur buddhistischen Lehre überlappenden Bedeutung zu verstehen (Nilsson & Kazemi, 2016, S. 190). Obwohl der Begriff in der buddhistischen Tradition begründet und als solches anerkannt werden sollte, argumentieren Nilsson und Kazemi (2016), dass die «Achtsamkeit» als «soziale Praxis» angesehen werden sollte, die westliches und buddhistisches Denken vereint. Sie ist demnach weder eine komplette Neuerfindung der westlichen Welt, noch eine buddhistische Tradition, die eins zu eins vom Westen übernommen wurde (Nilsson & Kazemi, 2016, S. 190). Schliesslich definieren sie den Begriff «mindfulness» wie folgt:

« [...] *a particular type of social practice that leads the practitioner to an ethically minded awareness, intentionally situated in the here and now.* » (Nilsson & Kazemi, 2016, S. 190).

Übersetzt heisst dies: «Eine besondere Art sozialer Praxis, die den Praktizierenden zu einem ethisch gesinnten Bewusstsein führt, das absichtlich im Hier und Jetzt verortet ist.».

Diese Definition in Kombination mit den vorher aufgeführten «grossen fünf» der «mindfulness», soll in dieser Arbeit ihre Verwendung finden. Zusätzlich wird in dieser Arbeit die Begriffe «Achtsamkeit» und «mindfulness» als gleichwertig angesehen. Das bedeutet, dass der deutsche Begriff zum besseren Verständnis der Leserschaft verwendet wird, die vorher aufgeführten Erkenntnisse zum englischen Begriff «mindfulness» werden aber auf dessen deutsche Übersetzung übertragen.

2.1.2 (Achtsamkeits-) Meditation als Begriff

Der Ursprung der Meditation lässt sich auf ca. 2300 Jahre zurückverfolgen, als sie innerhalb eines Programms zur Entwicklung von Achtsamkeit niedergeschrieben wurde (Grossmann, 2004, S. 116). Dabei wird die Meditation als Mittel eingesetzt, um einen transformativen Prozess zu durchlaufen, der in einer Veränderung grundsätzlicher Konzepte des Selbst, anderer, der Gesellschaft und natürlicher Phänomene resultiert (Grossmann, 2004, S. 117).

In dieser Arbeit wird allerdings nicht der Begriff «Meditation» verwendet, sondern der Begriff «Achtsamkeitsmeditation». Der Grund hierfür liegt in der vorher beschriebenen Definition zur Achtsamkeit. Zum einen soll in dieser Arbeit anerkannt werden, dass die Meditation ihren

Ursprung in der buddhistischen Religion und Tradition hat, andererseits soll auch hervorgehoben werden, dass es sich dabei nicht um das ein und dasselbe Konzept handelt. Das «Ziel» der Achtsamkeitsmeditation, mit der sich diese Arbeit befasst, soll nicht vordergründig der transformative Prozess sein, sondern viel mehr die Entwicklung des Bewusstseins für den eigenen Körper, die eigenen Gefühle und die eigenen Emotionen. Dies sind wichtige Etappen für die Meditation in der buddhistischen Tradition, sie sind jedoch mehr eine Voraussetzung dafür, schliesslich das Bewusstsein für die Welt und das Wesen zu erlangen (Grossmann, 2004, S. 117).

2.1.3 Ansätze der Achtsamkeitsmeditation

Die AM wird schliesslich auch als eine «unvoreingenommene Aufmerksamkeit für Erfahrungen im gegenwärtigen Moment», beschrieben (Tang, 2017, S. 214). Dabei handelt es sich um Praktiken, die zum einen eine Regulation der Aufmerksamkeit erfordern und zum anderen die Fähigkeit, seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit einer gewissen Offenheit und Akzeptanz zu begegnen (Tang, 2017, S. 214). Dieses zwei-Komponenten Model wurde ursprünglich von Bishop et al. (2006) in einem Paper beschrieben, das versucht eine operationale Definition der Achtsamkeitsmeditation vorzuschlagen, das dem Feld der Psychologie dazu dienen soll, die Achtsamkeit und deren Ansätze, in Bezug auf psychologische Behandlungen, besser verstehen zu können (Bishop et al., 2004, S. 231). Neben Bishop et al. (2004) gehen auch Hölzel et al. (2011) davon aus, dass die AM aus mehreren Komponenten zusammengesetzt ist. Anders als Bishop et al. (2004) definieren sie allerdings vier. Dabei handelt es sich um folgende Aspekte:

1. Regulation der Aufmerksamkeit
2. Bewusst sein für den eigenen Körper
3. Emotionsregulation, zusammengesetzt aus
 - a. Neubewertung
 - b. Exposition, Auslöschung und Rekonsolidierung
4. Veränderung der Selbstperspektive

(Hölzel et al., 2011, S. 539).

Diese Komponenten sollen schliesslich dazu beitragen, dass der Prozess der verbesserten Selbstwahrnehmung erfolgen kann (Hölzel et al., 2011, S. 539) .

Neben diesen psychologischen Ansätzen, hat des weiteren Tang et al. (2012) die drei verschiedenen Hirnzustände, Ruhezustand, Wachzustand und Meditationszustand untersucht und beschrieben (Tang, Rothbart & Posner, 2012, S. 3). Sie haben diesbezüglich herausgefunden, dass

der Meditationszustand an spezifischem Training erfordert. Es sei deshalb schwierig vom Meditationszustand und dem Training, das es produziert, zu unterscheiden (Tang et al., 2012, S. 4). Demnach gibt es drei Stufen des Meditationstrainings, je nachdem wie einfach es einem fällt, den Meditationszustand zu halten (Tang et al., 2012, S. 5). Die erste Stufe bezeichnen sie als die «early stage», also die «frühe Stufe» (Tang et al., 2012, S. 5). Diese Stufe erfordert eine hohe bewusste Kontrolle und mentale Anstrengung, da sie von der Aufmerksamkeitskontrolle Gebrauch macht. Um dies zu erreichen, müssen sensorische Inputs eliminiert werden, wie zum Beispiel visuelle und auditive Reize (Tang et al., 2012, S. 5). Die nächste Stufe der «intermediate Stage», sprich, die «mittlere Stufe», erfordert weniger bewusste Anstrengung der Teilnehmenden. Demnach erfolgt eine angebrachte Anstrengung, um mit Ablenkungen und dem Gedankenwandern umzugehen (Tang et al., 2012, S. 5). Tang et al. (2012) zufolge hat eine neuere fMRI-Studie von Hasenkamp et al. (2012), vierzehn Meditierende untersucht und festgestellt, dass es den Praktizierenden möglich gewesen ist, wie auf Knopfdruck zum Atem zurückzukommen, als sie bemerkt hatten, dass ihre Gedanken wandern. Dieses schnelle Wechseln zwischen den Zuständen, ist nach Tang et al. (2012) auch ein kennzeichnendes Merkmal der mittleren Stufe (Tang et al., 2012, S. 5). Die letzte Stufe bezeichnet die «advanced Stage», also die «fortgeschrittene Stufe», in der es wenig bis gar keine Anstrengung braucht im Meditationszustand zu bleiben (Tang et al., 2012, S. 6). Der Meditationszustand wird in dieser Stufe durch die Aktivität des ACC (Anterioren Cingulären Cortex), der linken Insula und dem Striatum (Tang et al., 2012, S. 6) erreicht. Die Verbindung zwischen diesen Bereichen und dem autonomen Nervensystem, sei ebenfalls gestärkt worden (Tang et al., 2012, S. 6). Der ACC ist ein wichtiger Bestandteil des limbischen Systems und spielt eine wichtige Rolle in der Aufmerksamkeits- und Emotionsregulation, der Konflikt- und Schmerzverarbeitung und der Entscheidungsfindung. Die linke Insula, sowie das Striatum haben beide ebenso eine wichtige Rolle im Bereich der Emotionsregulation, sowie verschiedener kognitiver Funktionen. Die linke Insula ist zudem zu einem grossen Anteil in der Selbstwahrnehmung involviert (Tang, 2017, S. 217). Im Vergleich zu den früheren Stufen der Meditation, konnte festgestellt werden, dass Praktizierende der fortgeschrittenen Stufe eine geringere Aktivität des präfrontalen Kortex und des parietalen Kortex aufweisen, welche beide einen wichtigen Bestandteil in der Aufmerksamkeitsregulation haben (Tang et al., 2012, S. 6). Dadurch könnte sich erklären lassen, weshalb die Teilnehmenden der höheren Stufen weniger Anstrengung aufbringen müssen im Meditationszustand zu bleiben als diejenigen der tieferen Stufen. Diese müssen nämlich, aktiv ihre Aufmerksamkeit lenken und aktivieren (Tang et al., 2012, S. 6).

Abbildung 1, Tang, Hölzel & Posner, 2017, S. 214, aus: *The neuroscience of mindfulness meditation*.

In ihrem Paper haben Tang et al. (2017) ebendiese Erkenntnisse von Hölzel et al. (2011), Bishop et al. (2004) und Tang et al. (2012), zusammengefasst und dargestellt.

Demnach beinhaltet die Achtsamkeitsmeditation mindestens drei Komponenten, die der Aufmerksamkeitskontrolle, der Emotionsregulation und die der Selbstwahrnehmung, um den Prozess der Selbstregulation hervorzubringen (siehe Abb. 1. a). Zudem kann die Achtsamkeitsmeditation in drei Stufen eingeteilt werden, die verschiedene Stufen der Anstrengung erfordern: die frühe Stufe, die mittlere Stufe und die fortgeschrittene Stufe (siehe Abb. 1. b) (Tang, 2017, S. 214).

Schliesslich lässt sich zusammenfassen, dass die Achtsamkeitsmeditation, im Gegensatz zur traditionellen buddhistischen Meditation, zum Ziel hat, einen Prozess der Selbstwahrnehmung oder gar der «self-compassion», zu Deutsch, des Selbstmitgefühls, zu erzeugen (Hölzel et al., 2011, S. 550). Es geht darum, seinen eigenen Körper, seine eigenen Gedanken und Ängste zu akzeptieren, ohne diese zu verurteilen, in Bezug auf sich selbst oder ihrer Existenz (Hölzel et al., 2011, S. 214). Die vorliegende Arbeit beruht sich, hinsichtlich der Verwendung des Begriffs «Achtsamkeitsmeditation», auf eben diese Erkenntnisse.

2.2 Forschungslage zur Achtsamkeitsmeditation

Abbildung 2, American Mindfulness Research Association, 2023, <https://goamra.org/Library>

Im Jahr 1980 wurde in den USA erstmals eine neue therapeutische Intervention eingeführt, die auf buddhistischen Achtsamkeitstechniken beruht. Gemeint ist die «*mindfulness-based stress reduction*» (MBSR). Verschiedenste Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen begannen danach sich für diese Praktiken der Meditation zu interessieren und wollten diese folglich untersuchen (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, 1). Dies führte vermutlich zu der ersten Studie, welche in der Abbildung 2 ab dem Jahr 1982 datiert ist (siehe Abb.2). Eine dieser ersten Studien ist jene von Kabat-Zinn, in welcher er die MBSR vorstellt, ein Programm, mit dem man unter anderem, durch Stress verursachte chronische Schmerzen behandeln kann (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S. 2). Seither gibt es immer mehr Studien und Untersuchungen, die versuchen die Wirkung und Effizienz von Achtsamkeit und der Meditation zu überprüfen, bzw. zu belegen (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S.1), wobei das Jahr 2015 einen rasanten Anstieg an Studien zur Achtsamkeit (englisch «*mindfulness*») verzeichnet (siehe Abb.2). Es ist allerdings zu erwähnen, dass die erste Publikation eines Artikels zur Achtsamkeit, im Jahr 1966 eines japanischen Journals verzeichnet ist (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021). Es ist davon auszugehen, dass die Grafik in der Abbildung 2 lediglich die amerikanischen Veröffentlichungen aufzeichnet und das Datum 1980 als Startpunkt gesetzt wurde, da erst mit der Einführung der MBSR erwähnenswerte Studien verfasst wurden.

Abbildung 3, Baminiwatta & Solangaarachi, 2021, S. 3, aus: *Trends and Developments in Mindfulness Research over 55 Years: A Bibliometric Analysis of Publications Index in Web of Science*.

Neben der AMRA haben auch Baminiwatta und Solangaarachi versucht den Verlauf von Publikationen über Achtsamkeit zu untersuchen und festzuhalten. Während sich die AMRA auf amerikanische Veröffentlichungen konzentrierte, haben Baminiwatta und Solangaarachi das Web of Science tool verwendet, um Artikel und Reviews mit dem Schlagwort „mindfulness“ zu dokumentieren, wodurch sie die Beiträge aller Länder miteinbeziehen konnten. Zusätzlich haben sie die 25 häufigsten Forschungsgebiete aufgelistet, auf denen zu Achtsamkeit geforscht wurde (siehe Abb. 3) (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S. 4).

Table 1 Top 25 research areas in mindfulness (1966–2015 and 2016–2021)

1966–2015			2016–2021		
Research area	Number of publications	%	Research area	Number of publications	%
1. Psychology	2776	50.5	1. Psychology	5044	45.2
2. Psychiatry	1083	19.7	2. Psychiatry	2386	21.4
3. Neurosciences neurology	424	7.7	3. Neurosciences neurology	790	7.1
4. Education educational research	328	5.9	4. Education educational research	677	6.1
5. Integrative complementary medicine	252	4.6	5. Public environmental occupational health	584	5.2
6. Business economics	200	3.6	6. Nursing	499	4.5
7. Nursing	181	3.3	7. Integrative complementary medicine	398	3.6
8. Public environmental occupational health	181	3.3	8. Social sciences other topics	390	3.5
9. Religion	180	3.2	9. General internal medicine	389	3.5
10. Social sciences other topics	169	3.1	10. Health care sciences services	382	3.4
11. Substance abuse	153	2.8	11. Business economics	371	3.3
12. Health care sciences services	130	2.4	12. Science technology other topics	262	2.3
13. General internal medicine	123	2.2	13. Rehabilitation	239	2.1
14. Rehabilitation	114	2.0	14. Oncology	219	1.9
15. Social work	103	1.9	15. Family studies	207	1.8
16. Oncology	99	1.8	16. Substance abuse	200	1.8
17. Family studies	93	1.7	17. Environmental sciences ecology	195	1.7
18. Science technology other topics	81	1.5	18. Social work	193	1.7
19. Behavioral sciences	78	1.4	19. Religion	192	1.7
20. Philosophy	59	1.1	20. Behavioral sciences	158	1.4
21. Geriatrics gerontology	53	0.96	21. Geriatrics gerontology	124	1.1
22. Research experimental medicine	53	0.96	22. Research experimental medicine	116	1.0
23. Anesthesiology	50	0.90	23. Pharmacology pharmacy	115	1.0
24. Biomedical social sciences	41	0.74	24. Pediatrics	111	0.99
25. Pediatrics	41	0.74	25. Medical informatics	97	0.86

Abbildung 4, Baminiwatta & Solangaarachi, 2021, S. 4, aus: *Trends and Developments in Mindfulness Research over 55 Years: A Bibliometric Analysis of Publications Index in Web of Science*.

In Abbildung 4 wird ersichtlich, dass die Forschungsgebiete der Psychologie und Psychiatrie weiterhin mit grossem Abstand an oberster Stelle stehen, gefolgt von der Neurowissenschaft und dem Bildungswesen (Baminiwatta & Solangaarachi, 2021, S.4). Die meisten Artikel beziehen sich dabei auf die Thematiken der Definition der Meditation, Meta-Analysen bezüglich der Wirksamkeit von Achtsamkeit auf die Gesundheit und verschiedene theoretische Papers über Achtsamkeit und deren verwandte Konzepte (Baminiwatta & Solangaarachi, 2021, S. 4).

Als Grundpfeiler für das aufkommende Interesse an Achtsamkeit, nennen Baminiwatta und Solangaarachi die Werke von Kabat-Zinn, die jeweils in den 1980er und im Jahr 1992 erschienen sind (Baminiwatta & Solangaarachi, 2021, S. 11). Vor allem seine Publikation im Jahre 1992 über die Wirksamkeit von MBSR für Angststörungen habe dafür gesorgt, dass das ältere Wissen über Achtsamkeit mit einem Netzwerk von neueren Erkenntnissen verknüpft werden konnte (Baminiwatta & Solangaarachi, 2021, S. 11). Das revolutionärste Werk sei jedoch die Publikation von Teasdale et al. aus dem Jahr 1995 gewesen, da sie untersuchten, inwiefern die Achtsamkeitsmeditation den Rückfall von Depressionen verhindern könne. Diese Erkenntnisse dienten als

Grundlage der «mindfulness-based cognitive therapy» (MBCT), welche erst 2002, von Segal, Williams und Teasdale zur Prävention eines Rückfalls von Depressionen entwickelt werden sollte (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S. 14).

Des Weiteren beschreiben Baminiwatta und Solangaarachchi zukünftige Trends bezüglich der Forschung zu Achtsamkeit und Achtsamkeitsmeditation (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S. 14). So verzeichnen sie ein kürzlich angestiegenes Interesse an Moderatorfaktoren und Mechanismen, die den Achtsamkeitsinterventionen zugrunde liegen (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S.14). Es haben aber auch Studien bezüglich der neurologischen Auswirkungen von Achtsamkeit und AM stark an Relevanz gewonnen (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S. 14). Besonders die Auswirkungen der Langzeitmeditation scheinen hier besonders im Fokus zustehen, da bisher vor allem die Effekte von kurzzeitigen Interventionen (idR acht Wochen) erforscht wurden (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S. 14). In Bezug auf die kürzlich auftretende Covid-19 Pandemie konnte ein zusätzliches Interesse an Smartphone-Apps, die Meditationen anbieten, verzeichnet werden, insbesondere bezüglich der Wirksamkeit der Achtsamkeit auf Einsamkeit (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S. 14). Auch das Feld der Schule und der Bildung scheint sich vermehrt für die Thematik der Achtsamkeit zu interessieren. So verzeichneten Baminiwatta und Solangaarachchi einen Anstieg an Forschungen zu «school-based mindfulness interventions», also an schulbasierten Interventionen der Achtsamkeit (Baminiwatta & Solangaarachchi, 2021, S. 14).

2.3 Die neurobiologische Wirkung der Achtsamkeitsmeditation

Nach der Darlegung der Definition des Begriffs «Achtsamkeitsmeditation» und derer Forschungslage, soll nun beschrieben werden, welche Wirkungen auf das Gehirn untersucht und festgestellt werden konnten. Hierfür werden die Ergebnisse verschiedener Studien zusammengetragen und erläutert.

Auf Grund des Faktes, dass das Forschungsgebiet zur AM und deren Auswirkung auf das Gehirn relativ neu ist, gibt es nur wenige unvoreingenommene Studien. Der Grund dafür ist, dass einige Forscher selbst meditieren und deshalb ihre Forschungsergebnisse zelebrieren, obwohl diese bisher noch nicht wissenschaftlich repliziert werden konnten (Tang, 2017, S. 213). Zudem gibt es wenige Längsschnittstudien, weshalb die Qualität der Methoden der früheren Studien, oft gering sind (Tang, 2017, S. 213). Viele dieser Studien sind Querschnittstudien. Bezogen auf das Forschungsgebiet heisst das, dass versucht wurde, meditativ erfahrene buddhistische Mönche

denen gegenüberzustellen, welche keine oder wenige Erfahrungen mit Meditation gemacht haben. Es wurde folglich davon ausgegangen, dass mögliche positive Effekte auf das Gehirn nur in erfahrenen Praktizierenden gemessen werden könne (Tang, 2017, S. 214). Solche Querschnittstudien produzieren jedoch eine kausale Zuschreibung, was bedeutet, dass ausserachtgelassen wurde, dass Persönlichkeitszuschreibungen der Praktizierenden, wie das allgemeine Interesse an Meditation oder ihrem Lebensstil, die Ergebnisse hervorgerufen haben könnten (Tang, 2017, S. 214). Es gibt demnach viele Studien im Bereich der AM, die suggestive Ergebnisse beschreiben, die eine weitere Untersuchung benötigen würden, um diese zu bestätigen oder zu widerlegen. Dennoch gibt es Studien, die sich einzig zu sein scheinen und sich in ihren Ergebnissen überlappen (Tang, 2017, S. 220). So konnten die Bereiche des ACC, PFC (präfrontaler Cortex), PCC (posteriorer cingulärer Cortex), Insula, Striatum und Amygdala, identifiziert werden, die während dem Praktizieren der AM konsistent Veränderungen aufweisen (Tang, 2017, S. 220). Bei den Studien, die diese Erkenntnisse gewonnen haben, handelt es sich vor allem um randomisierte Längsschnitt-Kontroll-Studien, mit aktiven Kontrollgruppen und Meta-Analysen (Tang, 2017, S. 220). Die Ergebnisse einiger dieser Studien sollen nun im Folgenden beschrieben werden.

Alle der vorher aufgezählten Bereiche, spielen eine mehr oder weniger grosse Rolle in den Aspekten der Emotions- und Aufmerksamkeitsregulation, der Selbstwahrnehmung und der Emotionsverarbeitung. Besonders der ACC und PFC werden mit der Diagnose der Angststörung in Verbindung gebracht (Zeidan, Martucci, Kraft, McHaffie & Coghill, 2014, S. 751). Die Angststörung äussert sich unter anderem dadurch, dass es den Betroffenen nicht oder kaum möglich ist, emotionale Reaktionen auf eine von ihnen wahrgenommene Bedrohung zu kontrollieren (Zeidan et al., 2014, S. 751). Gemäss Zeidan, Kraft, McHaffie und Coghill (2014), besteht bei einer Angststörung eine zu geringe Aktivierung dieser Bereiche im Gehirn der Betroffenen, wodurch es ihnen nicht möglich ist, ihre Emotionen angemessen zu regulieren und/oder wahrzunehmen (Zeidan et al., 2014, S. 751). Die AM soll in genau diesen Bereichen wirken und soll dazu führen, dass unangenehme Ereignisse, Gedanken und Erfahrungen, als einen momentanen Zustand anerkannt werden, der wieder vergeht (Zeidan et al., 2014, S. 751). Die Auswirkungen der AM, in Bezug auf eine Angststörung, haben Zeidan et al. (2014) untersucht. Dafür vollzogen 15 Personen während vier Tagen ein AM-Programm von jeweils 20 Minuten, das von einer Person geleitet wurde, die über eine 10-jährige Meditationserfahrung besitzt (Zeidan et al., 2014, S. 753). Vor und nach jeder MRI- und Meditationssession wurde mit den Testpersonen das *State Anxiety Inventory* (SAI) durchgeführt, um das Level der Anxiety, also der Angst, zu messen (Zeidan et al., 2014 S. 753). Die MRI wurden zwei Mal durchgeführt, das erste Mal bevor die Testpersonen die erste Meditationssession hatten und das zweite Mal nach der letzten Meditationssession (Zeidan et al., 2014, S. 754). Es

wurde ersichtlich, dass die «*State Anxiety*», die mit dem SAI gemessen wurde, nach jeder 20-minütigen Meditationssession deutlich verringert wurde. Zusätzlich zeigte das letzte MRI eine höhere Aktivität des ACC, des PFC und der Insula (Zeidan et al., 2014, S. 754). Zeidan et al. (2014) schliessen daraus, dass sie dadurch die Annahme belegen können, dass die AM die Emotionsregulation fördert, indem sie Aufmerksamkeitsprozesse reguliert und das Bewusstsein für unangenehme Ereignisse, Gedanken und Erfahrungen fördert (Zeidan et al., 2014, S. 755). Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass Meditierende, welche die AM praktizieren, vorübergehende Einschätzungen des «Selbst» von entsprechenden sensorischen Ereignissen trennen können (Zeidan et al., 2014, S. 756). Auch hier scheinen Zeidan et al. (2014) Belege gefunden zu haben, die diese Annahme unterstützen, insbesondere durch die eben aufgeführte Angstlinderung der AM und Aktivierung der Bereiche im Gehirn, die mit der sensorischen Verarbeitung (Insula), kognitiver Kontrolle (ACC) und der «Bewertung höherer Prozesse» (PFC), in Verbindung gebracht werden (Zeidan et al., 2014, S. 756).

Eine weitere Studie, welche die Auswirkungen eines Achtsamkeitstrainings auf neuronale Symptomveränderungen innerhalb von Angststörungspatient untersucht, ist die Studie von Hölzel, Hoge, Greve, Gard, Creswell, Brown, Barrett, Schwartz, Vaitl und Lazar (2013). Dabei untersuchten sie 26 Testpersonen, welche alle mit einer generalisierten Angststörung (GAD) diagnostiziert wurden (Hölzel et al., 2013, S. 449). Die Testpersonen nahmen entweder an einem MBSR-Programm oder einem Stressmanagement (SME) teil und wurden jeweils vor- und nach der Durchführung der 8-wöchigen Programme mit einem MRI getestet und mit den MRI von «gesunden» Personen verglichen (Hölzel et al., 2013, S. 451). Vor der Durchführung stellten Hölzel et al. (2013) somit fest, dass die von GAD betroffenen Personen eine erhöhte Amygdala-Aktivität aufwiesen, wenn ihnen ein Gesicht mit einem neutralen Ausdruck gezeigt wurde, im Vergleich zur «gesunden» Vergleichsgruppe (Hölzel et al., 2013, S. 451). Nach der Durchführung der Programme, konnten Hölzel et al. (2013) nachweisen, dass die Amygdala-Aktivität, in Bezug auf die neutralen Gesichtsausdrücke, reduziert wurde (Hölzel et al., 2013, S. 454). Zusätzlich konnten Hölzel et al. (2013) bei der MBSR-Gruppe eine erhöhte Vernetzung zwischen der Amygdala und verschiedenen Regionen des präfrontalen Cortex nachweisen (Hölzel et al., 2013, S. 455). Eine dieser Regionen des präfrontalen Cortex ist der ACC, wodurch Hölzel et al. (2013) die Annahme belegen konnten, dass die AM die Regulation des autonomen Nervensystems positiv unterstützt (Hölzel et al., 2013, S. 456).

Goldin und Gross (2010) untersuchten derweil die Auswirkungen der «mindfulness-based stress reduction» (MBSR) spezifisch auf die Diagnose der sozialen Angststörung. Die MBSR ist eine etablierte Methode, um unter anderem Symptome von Stress, Angststörungen und Depressionen zu lindern (Goldin & Gross, 2010, S. 2). Die soziale Angststörung äussert sich vor allem dadurch,

dass die Betroffenen sehr grosse Angst vor sozialen Situationen und deren Bewertung durch andere haben (Goldin & Gross, 2010, S. 3). Gemäss Goldin und Gross (2010) können gewisse Studien aufzeigen, dass durch soziale Angst betroffene Personen eine geringere Aktivität in den Bereichen des Gehirns aufweisen, die für die kognitive Regulation (PFC und ACC) und der Aufmerksamkeitsregulation (PCC) verantwortlich sind, während einer kognitiven Neubewertung der emotionalen Reaktivität auf eine soziale Bedrohung (Goldin & Gross, 2010, S. 3).

Das Ziel der Studie von Goldin und Gross (2010) war es, MBSR bezogene Veränderungen, der Emotionsreaktivität- und Regulation bezüglich negativer Selbstwahrnehmung zu untersuchen (Goldin & Gross, 2010, S. 4). Hierfür wurden 16 Testpersonen untersucht, die alle mit einer generalisierten sozialen Angststörung diagnostiziert wurden (Goldin & Gross, 2010, S. 4). Dabei nahmen die Testpersonen an einem 8-wöchigen MBSR-training teil, in dem sie einmal in der Woche an einem Kurs, gemäss des Protokolls von Kabat-Zinn, teilnahmen, das 2.5 Stunden dauerte. Zusätzlich fand ein halbtägiger Meditations-Retreat statt und alle Testpersonen erhielten eine von Kabat-Zinn erstellte Meditations-CD, mit der sie zu Hause meditieren sollten. Die Testpersonen wurden dazu beauftragt ihre Erfahrungen täglich niederzuschreiben. Vor und nach der Durchführung wurde jeweils ein MRI von den Testpersonen durchgeführt (Goldin & Gross, 2010, S. 5).

Goldin und Gross (2010) stellten schliesslich fest, dass nach Durchführung des MBSR-Trainings, die mit sozialer Angst diagnostizierten, eine signifikante Reduktion der rechten Amygdala-Aktivität aufwiesen (Goldin & Gross, 2010, S. 8). Dies ist insofern von Bedeutung, als das Patienten mit sozialer Angststörung in der Regel eine erhöhte Amygdala-aktivität aufweisen (Goldin & Gross, 2010, S. 2010). Grundsätzlich stellten sie fest, dass sich vor allem die Symptome der sozialen Angst und Depression verringerten und gleichzeitig das Selbstvertrauen, der unter sozialer Angst leidenden, verstärkte (Goldin & Gross, 2010, S. 8).

Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass verschiedene Studien die neurologische Wirksamkeit der AM belegen konnten, insbesondere hinsichtlich der Menschen, die an einer Form der Angststörung oder an Depressionen leiden. Dabei handelt es sich nicht nur um erfahrene Meditierende, sondern vor allem um Personen, die bisher keine oder wenige Erfahrungen mit der AM gemacht hatten. Die Wirkung konnte insofern belegt werden, indem Gehirnregionen ausfindig gemacht werden konnten, in denen die Achtsamkeitsmeditation, entweder die Aktivität anregt oder vermindert, um unerwünschte Symptome zu lindern. Zu diesen Regionen gehören insbesondere Bereiche, die die Emotionen und Aufmerksamkeit regulieren und deren Reaktivität kontrollieren. Dazu gehören unter anderem der ACC, PFC, PCC, die Insula, das Striatum und die Amygdala.

Die AM kann somit als Alternative zu herkömmlichen Methoden angesehen werden, um Symptome von Angststörungen und Depressionen zu lindern.

2.4 Veränderungen der Jugendlichen während der Pubertät

Die Pubertät bezeichnet die Phase, zwischen den Lebensjahren von 10-24, in der die Jugendlichen mit drastischen neurologischen, körperlichen und hormonellen Veränderung konfrontiert sind (Best & Ban, 2021, S. 272). Diese Veränderungen und deren Auswirkungen auf das Lern- und Sozialverhalten, soll in diesem Kapitel beschrieben und erläutert werden.

2.4.1 Veränderungen im Gehirn

Neuere Studien gehen davon aus, dass in der Pubertät eine zweite Phase der sogenannten Gehirnplastizität stattfindet. Die Plastizität beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, sich den Umständen entsprechenden zu verändern und anzupassen (Harper, 2018, S. 6). Früher waren sich die Forschungen einig, dass dies ausschliesslich in der Phase der Neugeborenen bis zur frühen Kindheit möglich sei (Harper, 2018, S. 7). Es gibt jedoch Belege, die aufzeigen, dass das menschliche Gehirn eine zweite Phase während den Jugendjahren aufweist, um sich auf das Erwachsenenalter vorzubereiten (Harper, 2018, S. 7). In der frühen Jugend baut das Gehirn zunächst eine Vielzahl an synaptischen Verbindungen auf und stärkt somit die Vernetzungen zwischen den einzelnen Gehirnarealen (Harper, 2018, S. 7). Nach dieser intensiven Phase des Aufbaus von Synapsen, durchläuft das Gehirn einen Prozess, in dem es selten oder nicht gebrauchte synaptische Verbindungen wieder abbaut (Harper, 2018, S. 7). Dieser Prozess ist notwendig, um die Effizienz des Gehirns aufrechtzuerhalten und sich somit den individuellen Umständen und Bedürfnissen entsprechend anzupassen und zu verändern. Dies führt dazu, dass nur die beanspruchten Gehirnareale gestärkt werden (Harper, 2018, S. 7). Zugleich werden benachbarte und weit auseinander liegende Bereiche der Grausubstanz mit Axonen «verdrahtet», die mit einer Myelinschicht überzogen werden, um die Signalübertragung der einzelnen Bereiche zu optimieren. Dieser Prozess wird als «Myelinisierung» bezeichnet und kann in verschiedenen Lebensaltern, innerhalb von verschiedenen Gehirnbereichen, stattfinden. Während den Jugendjahren bis zum Anfang des dritten Lebensjahrzehnts jedoch, findet die Myelinisierung im Bereich des prä-frontalen Cortex statt, der unter anderem für die Impulskontrolle und die Emotionsregulation verantwortlich ist (Harper, 2018, S. 7). Das Frontalhirn befindet sich während dieser Lebensphase demnach in einem grossen strukturellen «Umbau», wodurch die Jugendlichen von einer erhöhten Impulsivität und Emotionalität betroffen sind (Harper, 2018, S. 8). Dies wird zusätzlich dadurch unterstützt,

dass die Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin nicht mehr ausreichend durch den präfrontalen Cortex reguliert werden kann, sowie es bei Erwachsenen der Fall ist (Meyer, 2012, S. 6). Dieses Übermass an Dopamin, das in den Bereichen des Striatum und der Amygdala wirkt, führt zu hyperaktivem Verhalten, Aufmerksamkeitsdefiziten und einer erhöhten Emotionalität (Meyer 2012, S. 6).

2.4.2 Hormonelle Veränderungen

Der Prozess der Pubertät wird ausgelöst durch das Ausschütten der Gonadotropinen, die im Hypothalamus produziert werden und die Ausschüttung der Fruchtbarkeitshormone FSH und LH steuern. Das FSH und LH fördert dabei das Wachstum von männlichen und weiblichen Keimdrüsen. Dies führt dazu, dass sich der Körper der Jugendlichen drastisch beginnt zu verändern (Best & Ban, 2021, S. 272). So werden beispielsweise die sekundären Geschlechtsorgane ausgebildet, die Körperbehaarung beginnt zu wachsen, bei den Mädchen startet der menstruale Zyklus und die Jungen wachsen während dieser Zeit in der Regel sehr stark und bekommen den Stimmbruch (Best & Ban, 2021, S. 273).

Zusätzlich produziert der Körper der Jugendlichen das Schlafhormon Melatonin, was dazu führt, dass sich ihre innere Uhr um drei Stunden nach hinten verschiebt, im Vergleich zu der von Kindern und Erwachsenen. Dies führt wiederum dazu, dass es den Jugendlichen schwerer fällt, früh genug schlafen zu gehen, um die empfohlene Anzahl Stunden an Schlaf zu bekommen, wenn sie am nächsten Morgen zur Schule müssen. Der Schlafzyklus pendelt sich zum Ende der Pubertät wieder ein, wenn sich die Melatonin Produktion wieder einpendelt (Harper, 2018, S. 9).

2.4.3 Auswirkungen der Veränderungen auf die psychische- und physische Gesundheit der Jugendlichen

Die vorher erwähnten Veränderungen während der Pubertät, können das Risiko für gewisse psychische- und physische Krankheiten erhöhen. So treten bspw. Essstörungen, Psychosen, Depressionen, Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen häufiger im Jugendalter auf (Harper, 2018, S. 9). Aber auch chronische Erkrankungen wie Morbus Crohn oder die idiopathische Skoliose scheinen bereits im frühen Jugendalter aufzutreten (Best & Ban, 2021, S. 273). Noch ist nicht vollständig erforscht, warum diese Krankheiten vermehrt ihren Ursprung in der Jugend zu haben scheinen. Es wird jedoch vermutet, dass die ständigen und rapiden Veränderungen des Gehirns und des Körpers der Jugendlichen dazu führen können, dass gewisse Unregelmäßigkeiten oder Fehler in der Entwicklung auftreten können (Harper, 2018, S. 9). Zusätzlich können natürlich auch individuelle Einflüsse der Umwelt, der genetischen Veranlagung und des Aufwachsens dazu

führen, dass solche Krankheiten auftreten können (Best & Ban, 2021, S. 273). Vermutlich führt eine Kombination, der Veranlagung, der Umwelteinflüsse und Fehler in der Entwicklung während der Pubertät, zu solchen Krankheiten (Best & Ban, 2021, S. 273).

Wie bereits vorher beschrieben, befindet sich das Gehirn der Jugendlichen in einem grossen «Umbau», wobei der prä-frontale Cortex seine regulierende und steuernde Funktion kaum noch wahrnehmen kann (Meyer, 2012, S. 6). Dies führt unter anderem dazu, dass die Jugendlichen Risiken eingehen, diese aktiv Suchen und oft ein Verhalten an den Tag legen, das für Erwachsene kaum nachvollziehen zu ist. Dies wird damit begründet, dass es den Jugendlichen nicht möglich ist, längerfristige Konsequenzen und Gefahren erkennen zu können (Meyer, 2012, S. 6). Unterstützt wird dieses Verhalten zusätzlich durch den vorher beschriebenen Dopamin-Überschuss, wodurch es den Jugendlichen nicht möglich ist, ihre «Lustzentren» zu regulieren (Meyer, 2012, S. 6). Um den schnellen «Kick» zu erlangen, den ihre Dopamingefluteten Hirnareale verlangen, neigen Jugendliche auch oft zu übermassigem Alkohol- und anderem Drogenkonsum (Meyer, 2012, S. 7). Auch hier fehlt den Jugendlichen die notwendige «Bremse» des prä-frontale Cortex, der jedoch bei den Jugendlichen durch die Entwicklung während der Pubertät gehemmt ist (Meyer, 2012, S. 7). Neurologisch betrachtet, sei dieses risikoreiche Verhalten für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Persönlichkeit junger Menschen jedoch notwendig (Best & Ban, 2021, S. 273). Das Eingehen von Risiken würde dazu führen, dass das Gehirn mehr Verbindungen von der Amygdala und dem Hippocampus zum prä-frontalen Cortex herstellt. Diese Bereiche sind vor allem für die Regulation der Emotionen zuständig und sind Teil des limbischen Systems (Best & Ban, 2021, S. 273). Das bedeutet, dass sich die «Stimmungsschwankungen», die die Jugendlichen oft erleben, hin zu einer kontrollierten Emotionssteuerung entwickeln (Best & Ban, 2021, S. 273).

Zusätzlich leiden Jugendliche vermehrt an Schlafstörungen, da ihr Körper, wie auch schon vorher erläutert, das Hormon Melatonin überproduziert. Dies beeinflusst ihren mentalen Zustand, ihre körperliche Gesundheit, ihre Konzentration und ihr Lernen massgeblich (Harper, 2018, S. 9).

Eine Studie von Martin (2022) hat zu dem herausgefunden, dass die Hormone, besonders Testosteron und Estradiol, während der Pubertät dazu führen können, dass die Jugendlichen während dem Unterricht weniger gut mitmachen. Dies traf allerdings nur auf die Jungen zu. Das Teilhabe der Mädchen scheint demnach nicht durch das Hormon Estradiol beeinflusst zu sein, so wie es frühere Studien angenommen hatten (Martin et al., 2022, S. 10). Auf Grund des Dopamin-Überschusses im Gehirn, kann es ebenfalls dazu kommen, dass die Jugendlichen vermehrt unter Aufmerksamkeitsstörungen leiden und zu hyperaktivem Verhalten neigen, was sich wiederum auf ihre schulischen Leistungen auswirken kann (Meyer, 2012, S. 6).

Diesbezüglich hat Menzel (2009) die häufigsten psychischen Auffälligkeiten aufgelistet, die ihren Beginn im Kindes-, bzw. Jugendalter haben (Menzel, 2009, S. 23). So leiden ca. 15.9 % der Jugendlichen (zwischen 14 und 24 Jahren) unter Alkoholmissbrauch- oder Abhängigkeit, wobei die Häufigkeit bei den Jungen grösser ist, ca. 14,8% der Mädchen und ca. 15,5 % der Jungen an aggressivem Verhalten, ca. 10,4 % unter Angststörungen (Mädchen häufiger als Jungen), ca. 10,3% der Mädchen und ca. 12,5% der Jungen unter Aufmerksamkeitsproblemen und ca. 4.4% an depressiven Störungen, wobei hier Mädchen häufiger betroffen sind als Jungen (Menzel, 2009, S. 23). Diese Auflistung scheint insofern mit den vorherigen Erläuterungen und Forschungen übereinzustimmen, als dass noch Mals ersichtlich gemacht werden konnte, welche drastischen Auswirkungen die Entwicklung und die Veränderungen während der Pubertät, auf die Jugendlichen haben kann.

Zusammenfassend ist ersichtlich geworden, dass die Pubertät für die Jugendlichen eine Zeit ist, in der sie mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ihre Psyche und ihre physischen Merkmale verändern sich merklich und viele leiden zusätzlich unter Schlafstörungen. Dies, in Kombination mit hormonellen- und neurologischen Veränderungen, wie auch anderen Umwelteinflüssen, kann unter anderem dazu führen, dass sie einem höheren Risiko ausgesetzt sind, an mentalen und körperlichen Krankheiten zu erkranken. Die Hormone Testosteron und Estradiol verursachen zudem, dass das Teilhaben der Jungen im Unterricht weniger wird. Die Hormone, der Dopamin-Überschuss und die Veränderungen im Gehirn führen ebenfalls dazu, dass sich die Jugendlichen vermehrt in risikobehaftete Situationen begeben und Grenzen, sowie Gefahren weniger gut einschätzen können.

2.4.4 Folgen für das Verhalten in der Schule

In Bezug auf herausforderndes bzw. unerwünschtes Verhalten während dem Unterricht, beschreiben Wicki und Kappeler (2007) die Störungskategorien der sogenannten *Off- und On-task-Verhalten* (Wicki & Kappeler, 2007, S. 8). Zu den Off-task-Verhalten zählen Situationen, in denen einzelne Schüler*innen, Schülergruppen oder die ganze Klasse sich Aktivitäten widmen, die nichts mit dem Unterrichtsstoff an sich zu tun haben: z.B. ein hoher Lärmpegel, Schreiben von SMS während der Stunde oder dass zwei Schüler*innen miteinander kämpfen (Wicki & Kappeler, 2007, S. 8). Zu den On-task-Verhalten gehören Situationen, in denen die Schüler*innen, nicht die erwünschte Leistung oder Motivation erbringen können, oder die Schüler*innen Anweisungen nicht befolgen (Wicki & Kappeler, 2007, S. 8). Als besonders störend wird von den Lehrpersonen das Off-task Verhalten wahrgenommen, also wenn die Schüler*innen, herumlaufen, miteinander

Schwatzen, hereinrufen, rumzappeln oder nicht mit dem Arbeiten beginnen (Hofstetter, 2022, S. 361).

Wie bereits vorher erläutert, können diese unerwünschten Verhaltensweisen, während dem Unterricht mit der Entwicklung und den Veränderungen, die während der Pubertät stattfinden, erklärt werden. Zum einen, sind die Jugendlichen während der Pubertät einem höheren Risiko ausgesetzt psychische Verhaltensauffälligkeiten- und Krankheiten zu erwerben, wie Menzel (2020), Best & Ban (2021) und Harper (2019) es bereits aufgezeigt haben. Zum anderen befindet sich das Gehirn der Jugendlichen in einem Grossumbau, wodurch ihnen kontrollsteuernde Funktionen fehlen und es ihnen kaum möglich ist ihre Emotionen und Impulse zu regulieren (Meyer, 2012, Best & Ban, 2021). Hinzu kommen verschiedene Hormone, wie Testosteron und Estradiol, welche die Aufmerksamkeit wie auch das Teilhabe am Unterricht, der männlichen Jugendlichen, beeinflusst (Martin, 2022). Der Überschuss des Neurotransmitters Dopamin, ist ebenfalls dafür zuständig, dass sich die Jugendlichen in risikobehaftete Situationen begeben und tendenziell eher das tun, wonach sie Lust haben, als Anweisungen zu befolgen (Meyer, 2012).

Natürlich muss auch hier erwähnt werden, dass nicht nur die Pubertät die Ursache für störendes Verhalten, während dem Unterricht sein kann. Vielmehr ist es ein Zusammenspiel von genetischen und biographischen Ursachen. Diese stehen jedoch wiederum in einer Wechselwirkung, weshalb sich die Probleme in einem Bereich, auf den anderen übertragen können. Genauso können sich aber auch Resilienz fördernde Massnahmen auf andere Bereiche ausweiten (Menzel, 2020, S. 24). Insbesondere die Schule stellt hierbei einen massgeblichen Faktor dar, da sie institutionelle Belastungen erzeugt (Menzel, 2020, S. 32): Die Jugendlichen sind durch die Schulpflicht gezwungen sich in der Schule aufzuhalten, ob sie wollen oder nicht und müssen mit der verordneten Klassenzuteilung klarkommen. Darüber hinaus stellt die Schule auch eine erhebliche zeitliche Belastung dar, die über den Aufenthalt in der Schule hinaus geht. Zusätzlich sind die Jugendlichen durch unzählige Übertrittsentscheide und (Fremd-) Beurteilungen enorm hohem Druck und Stress ausgesetzt (Menzel, 2020, S. 32). Gleichermassen kann die Schule aber auch dazu beitragen, dass die Jugendlichen zu gesunden und leistungsfähigen Erwachsenen heranwachsen, besonders dann, wenn die Jugendlichen eine gesunde Lehrer-Schüler-Beziehung aufbauen können und einen förder-orientierten Unterricht erleben (Menzel, 2020, S. 33).

2.5 Leistungsdruck und Stressempfindung unter den Jugendlichen in der Schweiz

Die vorher aufgeführten Ergebnisse im Kapitel 2.3 zeigen auf, dass Jugendliche, durch ihre neurologischen und physischen Entwicklungen während der Pubertät, anfälliger für psychische- und physische Erkrankungen sind. Menzel (2020) konnte zu dem bereits aufzeigen, inwiefern die Schule, die Jugendlichen zusätzlich belasten kann. In diesem Kapitel soll nun, mittels den Studien von Pro Juventute, aus dem Jahr 2021, und Juvenir aus dem Jahr 2014, aufgezeigt werden, wie das Stresserleben der Jugendlichen in der Schweiz tatsächlich ist.

Für ihre Studie haben Pro Juventute 1056 Kinder und Jugendliche, zwischen dem Alter von 9 -15 Jahren, der ganzen Schweiz befragt (Pro Juventute, 2021, S. 12). So konnte festgestellt werden, dass 32,1% der Befragten, also rund ein Drittel, erhöhte Werte des empfundenen Stresses aufweisen (Pro Juventute, 2021, S. 12). Dabei wurde ebenfalls ersichtlich, dass Mädchen und junge Frauen mehr Stress erleben als Jungen und junge Männer, wobei dieser Unterschied mit zunehmendem Alter wächst (Pro Juventute, 2021, S. 12). Diese Unterschiede weiten sich auch auf andere Bereiche der psychischen Gesundheit aus. So haben Mädchen und junge Frauen öfter einen geringeren Selbstwert und eine geringere Selbstwirksamkeit, ein geringeres Wohlbefinden und berichten häufiger davon, sich als Versagerinnen wahrzunehmen, als das gegenteilige Geschlecht (Pro Juventute, 2021, S. 12). Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass sich Kinder und Jugendliche, die erhöhte Stresswerte aufzeigten, im Durchschnitt häufiger durch ihre Eltern und Lehrpersonen überfordert fühlen und unter somatischen Symptomen, wie Kopf- und Bauchschmerzen leiden (Pro Juventute, 2021, S. 12). Ausserdem fühlen sich diese Kinder und Jugendlichen häufiger erschöpft, oder emotional belastet und fühlen sich in der Regel ängstlicher, bzw. unsicherer (Pro Juventute, 2021, S. 12).

Für das erhöhte Stresserleben unter den Kindern und Jugendlichen in der Schweiz, werden drei Gründe genannt. Dazu gehört zum einen der *Zeitmangel*. Die Kinder und Jugendlichen geben an, sich durch Freizeitbeschäftigungen, wie Vereine, Sport und Musik, häufiger gestresst zu fühlen, obwohl die Ausübung dieser Aktivitäten, negativ mit Stress korreliert, die Aktivität sollte demnach das Stressempfinden reduzieren (Pro Juventute, 2021, S. 15). Dem gegenüber steht die verbrachte Zeit mit Freunden, die am stärksten negativ mit dem Stresserleben korreliert und auch so von den Kindern und Jugendlichen wahrgenommen wird (Pro Juventute, 2021, S. 15). Explizit angegeben wird von den Kindern und Jugendlichen, dass die verbrachte Zeit am Smartphone, als besonders stressig wahrgenommen wird (Pro Juventute, 2021, S. 16). Als weiterer Grund, für das erhöhte Stressempfinden, wird die Beziehung zu den *Eltern* angegeben. Hier steht vor allem die empfundene Mitbestimmung zu Hause im Zentrum (Pro Juventute, 2021, S. 17). Demzufolge geben 48,7% der Kinder und Jugendlichen mit erhöhtem Stresslevel an, eine geringe

Mitbestimmung zu Hause zu haben (Pro Juventute, 2021, S. 17). Häufiger Streit mit den Eltern, eine geringe Unterstützung bei den Hausaufgaben, sowie ein geringes Interesse von den Eltern dem Kind/Jugendlichen gegenüber, wird zusätzlich als grosser Stressor hervorgehoben (Pro Juventute, 2021, S. 17). Des Weiteren werden schulbezogene Faktoren für erhöhten Stress aufgezählt (Pro Juventute, 2021, S. 19). So leiden leistungsschwache Schüler*innen öfter unter Stress, als jene, die genügende Leistungen erbringen. Vor allem das Fach Mathematik wird als besonders belastend beschrieben (Pro Juventute, 2021, S. 19). Zudem wird von den Schüler*innen, die unter erhöhtem Stress leiden, öfter die Beziehung zur Lehrperson als Belastungsfaktor angegeben und berichtet, dass sie Konflikte mit Peers haben (Pro Juventute, 2021, S. 19).

Bezüglich des Stresslevels der Schüler*innen wurden ebenfalls die Lehrpersonen befragt. Dabei konnte ermittelt werden, dass besonders die Lehrpersonen der unteren Stufen (Stufen 4 und 5), das Stresslevel ihrer Schüler*innen angemessen wahrnehmen können, im Gegensatz zu den Lehrpersonen der Klassenstufen 8 und 9. Die Klassenstufen 4 und 5 seien auch diejenigen, die am meisten gegen Stress in der Schule vorgehen würden (Pro Juventute, 2021, S. 20). Durch die Befragung der Lehrpersonen, konnte ebenfalls ersichtlich gemacht werden, inwiefern sie das Stressempfinden der Schüler*innen beeinflussen können. So ist ein «abwertendes Schüler*innenbild» ausgehend von den Lehrpersonen, hochkorrelierend für das Stresserleben der Kinder und Jugendlichen (Pro Juventute, 2021, S. 21). Dazu gehören beispielsweise Aussagen wie, die Schüler*innen seien faul, wehleidig oder würden sich nicht genug anstrengen (Pro Juventute, 2021, S. 22).

Die Infrastruktur der Schule kann das Stresslevel der Schüler*innen ebenfalls negativ oder auch positiv beeinflussen. Bewegungsmöglichkeiten in Pausen und Freistunden, ein freundlich gestaltetes Schulhaus, Ruhezeiten- und Räume für Schüler*innen, können die Kinder und Jugendlichen in ihrem Stressempfinden unterstützen (Pro Juventute, 2021, S. 21). Eine freundliche Infrastruktur korreliert zu dem mit der Bereitschaft einer Schule, gegen Mobbing vorzugehen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Lehrpersonen an solchen Schulen, berichten auch häufiger von einer Kollegialität unter den Lehrpersonen und von weniger Belastung (Pro Juventute, 2021, S. 21). Auffallend ist hierbei, dass wiederum die höheren Schulstufen, also Stufen, in denen die Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahre alt sind, häufiger von davon betroffen sind, in einem Schulhaus zu sein, in dem ein schlechtes Schüler*innenbild und eine schlechtere Infrastruktur, bzw. ein schlechteres Schulklima herrscht (Pro Juventute, 2021, S. 25). Die genauen Gründe für ein erhöhtes Stresserleben bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren, besonders in Bezug auf das schlechte Schüler*innenbild der Lehrperson, konnte die Studie von Pro Juventute (2021) nicht ermitteln. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass zusätzlich das Alter der

befragten Schüler*innen und möglicherweise die finanzielle Situation der Familien mitverantwortlich für ein erhöhtes Stresserleben sind (Pro Juventute, 2021, S. 25).

Diese Erkenntnisse stimmen mit der Online-Befragung von Juvenir der Jacobs Foundation überein, die bereits im Jahr 2014 durchgeführt wurde. Diese ermittelte bei den zwischen 15- und 21-jährigen, die häufigsten Ursachen für Stress, bzw. Leistungsdruck (Juvenir, 2014, S. 5). Auch diese Studie kam zum Schluss, dass besonders die Schule, die Ausbildung, das Studium und der Beruf ausschlaggebende Faktoren für den wahrgenommenen Stress sind (Juvenir, 2014, S. 7). Dahinter steht ein grosser, selbst verursachter Leistungsdruck, wobei 44% der Jugendlichen über Zukunftsängste berichten (Juvenir, 2014, S. 9). Dabei konnte auch diese Studie ein Geschlechterunterschied feststellen. So sind die Mädchen deutlich besorgter um ihre Zukunft und berichten häufiger von den psychischen Auswirkungen des Stresses, wie Lustlosigkeit und Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit (Juvenir, 2014, S. 11). Wie bei der Studie von Pro Juventute, berichten die Mädchen und jungen Frauen, die an der Studie von Juvenir mitgemacht hatten, öfter von grösseren Selbstzweifeln (Juvenir, 2014, S. 11).

Beide Umfragen sind demnach zum Schluss gekommen, dass die Schüler*innen in der Schweiz einem erhöhtem Stresslevel ausgesetzt sind, das unweigerlich mit der Schule und ihrem Umfeld zusammenhängt. Besonders Jugendliche, im Alter zwischen 12-15 Jahren, scheinen besonders gefährdet zu sein, da die Beziehung zu den Lehrpersonen häufiger belastet ist und die Schulinfrastruktur zu wenig auf die Bedürfnisse der Schüler*innen ausgerichtet ist. Zudem nehmend die Lehrpersonen dieser Stufe, den Stress ihrer Schüler*innen zu wenig wahr. All diese Faktoren scheinen ein erhöhtes Stresslevel bei den Jugendlichen zu begünstigen. Es gilt auch festzuhalten, dass diese Problematik scheinbar schon länger besteht, da die Umfrage von Juvenir im Jahr 2014 durchgeführt wurde. Seither scheint sich nicht viel zu verbessert haben, da auch noch im Jahr 2021 massiv erhöhte Stresswerte unter den Jugendlichen festgestellt werden konnte. Sicherlich hat auch die Corona-Pandemie der letzten Jahre ihren Teil dazu beigetragen, dass sich die Situation für die meisten Jugendlichen, bis jetzt nicht gross verändert hat.

3 Fragestellungen

Nach der Darlegung der Forschungslage und der Theorie sollen nun die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit hergeleitet und erläutert werden.

Die Theorie und Grundlagenliteratur bezüglich der AM konnten aufzeigen, dass bereits grosse Erfolge betreffend der Prävention und Intervention von Angststörungen und Depressionen erzielt werden konnten. Ausserdem wurde besprochen, dass die AM auf diejenigen Hirnareale eine Wirkung hat, die für die Emotionsregulation und die Impulskontrolle zuständig sind.

Des Weiteren wurde in der Theorie deutlich gemacht, dass die Jugendlichen während der Pubertät drastische Veränderungen in ihrer Entwicklung durchmachen, besonders in Bezug auf das Gehirn und ihrer körperlichen Physik. Dies hat zur Folge, dass Jugendliche anfälliger für psychische und physische Erkrankungen sowie für Verhaltensauffälligkeiten sind. Zudem konnte durch die Studien von Juvenir (2014) und Pro Juventute (2021) auf die Dringlichkeit hingewiesen werden, die Resilienz der Jugendlichen, besonders im Kontext der Schule, zu fördern.

Die vorliegende Arbeit bearbeitet aus diesem Grund die folgenden Fragestellungen:

- *Welche Auswirkungen hat die Achtsamkeitsmeditation auf die Bereiche psychisches Wohlbefinden, akademische Leistung, Emotionsregulation und Impulskontrolle während der Pubertät?*
- *Was sollte die Schule bei der Implementierung der Achtsamkeitsmeditation in den Schulbetrieb beachten?*

4 Methodisches Vorgehen

Nach der Darstellung der grundlegenden Begriffe und des Forschungsstandes, soll nun die Vorgehensweise zur Erstellung und Recherche des Textkorpus sowie dessen Auswertung beschrieben werden.

4.1 Recherche und Literaturkorpus zu Wirksamkeit der AM während der Pubertät und deren Implementierung in die Schule

Der Forschungsstand im deutschsprachigen Raum zum Thema AM und deren Wirksamkeit bezüglich pubertärer Schwierigkeiten, erwies sich als nicht sehr ergiebig. Die Suche wurde deshalb erweitert, in dem nach Studien gesucht wurden, welche allgemein die Wirkung der AM auf die psychische Gesundheit untersucht haben. Dieselben Schwierigkeiten betrifft auch die Suche nach

Studien bezüglich deren Umsetzung und Implementierung in der Schule. Zwar gibt es gewisse deutschsprachige Studien, welche die Umsetzung eines Achtsamkeitsprogramms in der Schule evaluiert haben, der Umfang der Studien erwies sich jedoch in der Regel als relativ klein. So wird beispielsweise jeweils eine Schulkasse einer Schuleinheit untersucht und mit einer Kontrollgruppe der gleichen Schule und Grösse verglichen. Die Stichprobengrösse fällt deshalb oft sehr klein aus. In anderen Ländern, besonders in den USA, scheint die Forschung in diesem Bereich viel fortgeschrittener zu sein, wahrscheinlich deshalb, weil die ersten bedeutenden Studien ihren Ursprung bereits dort hatten. Zusätzlich wurde i.d.R. nicht ausdrücklich die Implementierung des AM-Programms untersucht, sondern deren Wirkung auf die Schüler*innen. Die Auswertung, in Bezug auf die Umsetzung, bzw. Implementierung, fand jeweils erst in der Diskussion der Ergebnisse statt und stand somit nicht im Fokus der Studie.

Um die Recherche nach Studien so ergiebig wie möglich zu gestalten, wurde aus diesem Grund vor allem nach englischsprachigen Studien gesucht. Für die Suche wurde die online Recherche Plattform *EBSCOhost* verwendet. Diese Plattform stellt Textdokumente zur Verfügung, die sie aus verschiedenen Datenbanken gesammelt haben. Dazu gehören:

- ERIC
- APA PsycInfo
- PSYINDEX Literature with PSYINDEX Tests
- MEDLINE
- Education Source
- GreenFILE
- Education Source Ultimate

Für die Suche wurden folgende Schlagwörter verwendet:

mindfulness OR meditation AND school AND adolescents, implementing mindfulness OR implementing meditation AND school AND adolescents, meditation interventions OR mindfulness interventions AND research AND school AND adolescents OR teenagers OR young adults, meditation interventions OR mindfulness interventions AND benefits AND adolescents OR teenagers OR young adults.

Zusätzlich konnten weitere Studien gefunden werden, indem Reviews und Meta-Analysen zu diesen Themen gelesen wurden. Hierfür eignete sich insbesondere GoogleScholar, um anfangs einen Überblick über die bestehende Literatur und Forschung zu erhalten.

Grundsätzlich ist die Fülle an Studien zur AM kaum zu überschauen, da es auch im englischsprachigen Raum viele Studien mit einer sehr kleinen Stichprobengrösse und/oder ohne Kontrollgruppen gibt. Die Gütekriterien der Validität, Reliabilität und Objektivität wurden demzufolge nicht in allen Studien eingehalten. Es war demnach schon früh wichtig, die Suche mit passenden Schlagwörtern und Ausschlusskriterien so gut wie möglich einzuschränken. Folgende Kriterien wurden für das Aussuchen der Titel berücksichtigt:

- Bei den Stichproben handelt es sich um Jugendliche, im Alter zwischen 12-19 Jahren. Es wurden Titel ausgeschlossen, in denen die Stichproben Grundschul Kinder mitberücksichtigt haben. Wiederum wurden Titel miteinbezogen, die frühpubertierende Kinder in den Stichproben berücksichtigen (zwischen 10 und 12 Jahren alt).
- Andere Sprachen als Englisch oder Deutsch wurden nicht berücksichtigt.
- Bei den untersuchten Methoden handelt es sich entweder um AM, andere Atemübungen oder Meditationspraktiken, die auf Grund des entwickelten Programms einen anderen Namen bekommen haben. Andere Achtsamkeitsübungen wie Yoga wurden nicht berücksichtigt. Es wurden Studien zu gelassen, in denen die AM als Einheit in einem Achtsamkeitsprogramm vorkommt aber nicht unbedingt im Zentrum steht.
- Die Studien sind nicht älter als das Jahr 2000.
- Bezüglich der Stichprobengrösse wurden keine Einschränkungen gemacht, da es trotz der Fülle an Forschungen sehr schwer ist, welche zu finden, die eine grössere Stichprobengrösse aufweisen. Es wurde dennoch darauf geachtet, dass die meisten verwendeten Titel grössere Stichproben als eine Schulklasse (i.d.R. n=25) haben.
- Das Land, in dem die Forschung durchgeführt wurde, spielte in diesem Fall keine Rolle, da diese Arbeit zu untersuchen versucht, inwiefern die Jugendlichen in der Pubertät von der Achtsamkeitsmeditation profitieren können.
- Es wurden Titel ausgeschlossen, die die Wirkung der AM spezifisch auf eine Gesellschaftsgruppe (z.B. Afro-Americans) oder ein spezifisches gesundheitliches Gebrechen (z.B. hoher Blutdruck) untersucht haben. Es wurde jedoch eine Studie für die Analyse zugelassen, in denen Jugendliche mit einer Lernbehinderung untersucht wurden. Ausserdem wurden auch Studien zu gelassen, die spezifisch die Wirkung der AM auf Depressionen und Angststörungen untersucht haben, da diese zusätzlich Bereiche berücksichtigt haben, die für die Beantwortung der Forschungsfragen von Bedeutung sind.
- Die Titel sind peer-reviewed.

Aus den dadurch generierten Suchergebnissen konnten insgesamt neun Titel für die Analyse gefunden werden, davon ein Kommentar. Viele Studien beinhalten gleich beide Thematiken. Dabei stand die Wirkung der AM auf die psychische Gesundheit, die akademische Leistung und das Stressempfinden im Fokus. In der Einleitung oder in der Diskussion, der gefundenen Titel, wurde zum Teil darauf hingewiesen, welche Faktoren die Implementierung in die Schule erleichtern könnten. Diese Informationen wurden für die Analyse und die Beantwortung der zweiten Fragestellung verwendet.

Studien, die beide Forschungsfragen beantworten können, werden mit (*) markiert. Die anderen Studien behandeln nur die Forschungsfrage bezüglich der Wirksamkeit der AM in Bezug auf das psychische Wohlbefinden, die akademische Leistung, die Emotionsregulation und die Impulskontrolle. Studien die allein die Frage zur Implementierung der AM in die Schule beantworten und Barrieren und Möglichkeiten der Implementierung aufzeigen, konnten nicht gefunden werden.

- Beauchemin et al. (2008): Mindfulness Meditation May Lessen Anxiety, Promote Social Skills, and Improve Academic Performance Among Adolescents With Learning Disabilities.
- (*) Broderick & Metz (2009): Learning to BREATHE: A Pilot Trial of a Mindfulness Curriculum for Adolescents.
- Franco et al. (2011): Exploring the Effects of a Mindfulness Program for Students of Secondary School.
- (*) Joyce et al. (2010): Exploring a Mindfulness Meditation Program on the Mental Health of Upper Primary Children: A Pilot Study.
- (*) Kabat-Zinn (2006): Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future.
- Kuyken et al. (2013): Effectiveness of the Mindfulness in Schools Program: non-randomised controlled feasibility study.
- (*) Luong et al. (2019): Exploring Mindfulness Benefits for Students and Teachers in Three German High Schools.
- (*) Metz et al. (2013): The Effectiveness of the Learning to BREATHE Program on Adolescent Emotion Regulation.
- Schonert-Reichl & Lawlor (2010): The Effect of a Mindfulness-Based Education Program on Pre- and Early Adolescents' Well-Being and Social and Emotional Competence.

4.2 Beschreibung der Auswertung

In diesem Unterkapitel soll dargestellt werden, mit welcher Methode die Studien analysiert wurden und welches Vorgehen dabei gewählt wurde.

Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2022)

Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2022) ist es, Kommunikationsinhalte, in diesem Fall Texte, detailliert auszuwerten, um somit bestimmte Forschungsfragen zu beantworten. Im Zentrum stehen die Kategorien, mit denen das Textmaterial codiert wird (Kuckartz, 2022, S. 39). Angelehnt an dieses Verfahren, sollen die Studienergebnisse der vorliegenden Arbeit, systematisch geordnet, strukturiert und kategorisiert werden.

Kuckartz (2022) stellt in seinem Buch «Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung» drei Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse vor. Dabei handelt es sich um die *inhaltlich strukturierende*-, die *evaluative qualitative*- und die *tybenbildende qualitative Inhaltsanalyse*. Für die vorliegende Masterarbeit wird die *inhaltlich strukturierende* Variante als am sinnvollsten betrachtet. Hierfür gibt Kuckartz (2022) ein 7-Phasenmodell vor, das in seinen Grundzügen in dieser Arbeit Verwendung findet. Auf Grund der Form der Texte und des geringeren Datenmaterials wurde dieser Ablauf angepasst (siehe untenstehende Auflistung). Zusätzlich sind nicht alle Textstellen der Forschungsstudien für die Beantwortung der Fragestellungen relevant, sodass die Texte nicht in ihrer Gesamtheit ausgewertet werden müssen.

Angepasstes Vorgehen:

1. **Sichtung des Materials:** Die Texte werden vollständig gelesen und relevante Textstellen werden markiert.
2. **Festlegung und Definition der Kategorien/des Kategoriensystems:** Für die Bildung der Kategorien wurden vorab Selektionskriterien definiert. Dies kann *deduktiv* oder *induktiv* geschehen. So wurde in Bezug auf die Grundlagenliteratur bereits *deduktiv* Kategorien gebildet, um später *induktiv* Kategorien zu ergänzen. Diese Kategorien werden anschließend in einigen Sätzen definiert und mit Ankerbeispielen ergänzt, um sie möglichst genau zu charakterisieren. Der so entstandene Kodierleitfaden ermöglicht schliesslich die Auswertung und Interpretation der Daten. Er enthält die Fundstellen, die Kategorien, deren Definitionen und Ankerbeispiele (siehe Anhang A.1 und A.2).

3. **Kodierung:** Die Kodierung erfolgt in einem zirkulären Prozess, was bedeutet, dass die Kodierregeln und die Ankerbeispiele fortlaufend abgeglichen werden. Anschliessend werden die Textstellen zusammengefasst und den passenden Kategorien zugewiesen.
4. **Interpretation der Ergebnisse:** Nach Bildung der Kategorien und Zuteilung der Textstellen erfolgt die Interpretation. Die Textstellen werden demnach hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellungen diskutiert und interpretiert.
5. **Überprüfung:** Kuckartz (2022) beschreibt zwei Gütekriterien, die die qualitative Inhaltsanalyse berücksichtigen sollte. Zum einen die *Reliabilität* (Zuverlässigkeit) und zum anderen die *Validität* (Gültigkeit). Demnach sollte überprüft werden, ob die vorgenommenen «Messungen» genügend genau und konstant sind und ob «das gemessen wird, was gemessen werden sollte» (Kuckartz, 2022, S. 235). Die Kategorien und deren zugeteilte Textabschnitte werden deshalb zum Schluss noch einmal überprüft.

5 Auswertung: Wirksamkeit der AM während der Pubertät und Integration in die Schule

Die im Kapitel 4.1 aufgelisteten Studien, sollen hier zunächst nach folgenden Kriterien vorgestellt werden:

- Titel und Thema der Studie, bzw. des Reviews
- Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente
- Beschreibung der Erhebung

Die Ergebnisse der Studien werden anschliessend in den Kapiteln 5.2 und 5.3, anhand der Literaturanalyse systematisch aufgelistet und beschrieben.

Die Auflistung erfolgt den Jahreszahlen geordnet, beginnend mit der Ältesten.

5.1 Vorstellen der Studien

5.1.1 (*) Kabat-Zinn (2003), Kommentar

Titel und Thema: Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future.

Der Kommentar von Kabat-Zinn zu einem Review von Baer (2003), geht auf folgende sechs Punkte ein: Er beschreibt und kontextualisiert, was Achtsamkeit genau ist, woher sie kommt, wie es dazu kam, dass die Achtsamkeit in die Bereiche der Medizin und des Gesundheitswesens integriert wurde, das Verständnis für die Herkunft der Achtsamkeitsmeditation, die Gründe warum es für Personen, die Achtsamkeitsmeditation unterrichten, wichtig ist, diese selber zu praktizieren und die Beschreibung der Resultate dreier Studien des *Centre for Mindfulness in Medicine*.

5.1.2 Beauchemin, Hutchins und Patterson (2008)

Titel und Thema der Studie: Mindfulness Meditation may lessen anxiety, promote social skills, and improve academic performance among adolescents with learning disabilities.

Diese Pilot-Studie hatte zum Ziel, die Wirksamkeit, die Durchführbarkeit und die Akzeptanz einer 5-wöchigen AM-Intervention, mit Jugendlichen, die mit einer Lernstörung diagnostiziert wurden, zu überprüfen.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente:

An der Erhebung dieser prä- und post Untersuchung, ohne Kontrollgruppe, nahmen insgesamt 34 Schüler*innen teil, die zwischen 13 und 18 Jahren alt waren und mit einer Lernstörung diagnostiziert wurden. Davon waren 29% weiblich und 71% männlich. Die Antworten auf eine kurze anonyme Umfrage ergaben, dass 53% der Schüler*innen bereits in irgendeiner Form Erfahrungen mit AM oder Entspannungsübungen gesammelt hatten.

Um das Sozialverhalten der Jugendlichen zu messen, wurde das *Social Skills Rating System* (SSRS) verwendet. Neben dem Schüler*innen Fragebogen, wurden sowohl die Eltern als auch die Lehrpersonen, zum Sozialverhalten der Schüler*innen befragt. Neben dem Sozialverhalten kann das SSRS ebenfalls das Problemverhalten und die akademische Leistung beurteilen.

Das *State-Trait Anxiety Inventory* (STAI), das in der Studie verwendet wurde, ist ein Messinstrument in Form eines Selbstberichts, um zum einen die *state-anxiety* (Zustandsangst) und zum anderen die *trait-anxiety* (Eigenschaftsangst) bei Jugendlichen und Erwachsenen zu messen.

Schliesslich haben die Jugendlichen eine anonyme Post-Interventions-Umfrage beantwortet, um herauszufinden, wie wahrscheinlich es für die Jugendlichen ist, die gelernten Methoden, nach der Intervention, selbst weiterzuführen. Zusätzlich beinhaltete der Fragebogen auch zwei offene Fragen, in denen die Jugendlichen notieren konnten, was sie an der Intervention gut fanden und was sie daran verbessern würden.

Beschreibung der Erhebung

Die Eltern und Schüler*innen mussten vorab ein Dokument unterzeichnen, womit sie der Teilnahme an der Studie zustimmen. Die Teilnahme an der AM-Intervention, war für die Schüler*innen demnach freiwillig. Diejenigen, die nicht an der Intervention teilnahmen, wurden während der Durchführung der AM im Klassenzimmer beschäftigt.

Bevor die Durchführung mit den Schüler*innen stattgefunden hat, wurden die Lehrpersonen bezüglich der AM instruiert und erhielt von einem AM-Experten ein Training. Dies dauerte ungefähr 2h und wurde im Zimmer einer Lehrperson durchgeführt. Die Einführung mit den Schüler*innen dauerte ungefähr 45 min. Dabei erhielten sie ähnliche Infos über die AM, wie die Lehrpersonen zuvor: Es wurden die grundsätzlichen Mechanismen der AM erklärt und was während des Praktizierens der AM beachtet werden sollte. Diese Einführung wurde von der jeweiligen Klassenlehrperson und dem Hauptermittler der Studie geleitet. Die darauffolgende Durchführung über 5 Wochen hinweg, wurde von der jeweiligen Klassenlehrperson geleitet und fand zu Beginn jeder Lektion, zwischen 5 und 10 Minuten, statt.

5.1.3 (*) Broderick und Metz (2009)

Titel und Thema der Studie: Learning to BREATHE: A pilot trial of a mindfulness curriculum for adolescents.

Das Ziel dieser Studie war es, über die Ergebnisse, der Pilot-Durchführung des Programms *Learning to BREATHE*, zu berichten.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente:

An der Studie nahmen 120 Schülerinnen einer privaten Mädchen Schule teil. Das Alter betrug zwischen 17 und 19 Jahren. 30 Schülerinnen derselben Schule, aus einer anderen Stufe, dienten als Kontrollgruppe. Davon konnten 17 für die Auswertung zum Vergleich verwendet werden. Die restlichen 13 konnten nicht verwendet werden, da diese entweder zu viele Absenzen oder unvollständige Berichte hatten. Die 120 Teilnehmerinnen nahmen an den sechs Sessionen des *Learning to BREATHE*-Programms teil.

Vor und nach der Durchführung wurden die Teilnehmerinnen, wie auch die Kontrollgruppe getestet. Hierfür wurden vier Testinstrumente verwendet. Das erste Testinstrument war das *Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)*. Dies wurde dazu verwendet, um die positiven und negativen Empfindungen, bzw. Gefühlen, der Teilnehmerinnen und der Kontrollgruppe zu testen. Das

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) testet die Fähigkeit, die Emotionen zu regulieren, wobei höhere Werte in den Ergebnissen dafür stehen, dass dabei Schwierigkeiten vorliegen. Das dritte Testinstrument war das *Ruminative Response Scale (RRS)*, welches ein Eigenbericht-Test ist, der messen soll, inwiefern die Betroffenen auf depressive Verstimmung reagieren und ihre Tendenzen zum Ruminieren, bzw. zum Grübeln. Das vierte und letzte Testinstrument, das verwendet wurde, ist die *Somatization Index of Child Behavior Checklist (SICBC)*. Dies misst die Häufigkeit des Auftretens von somatischen Beschwerden bei Kindern und Jugendlichen, wie zum Beispiel, Schmerzen, Übermüdung und Übelkeit. Die prä-Testungen wurden eine Woche vor Beginn der ersten Session durchgeführt und die post-Tests eine Woche nach der sechsten, letzten Session.

Beschreibung der Erhebung

Vor der Durchführung wurden die Eltern von der Schulleitung mit einem Brief über das Programm und die Studie informiert. In einer Einführungsveranstaltung, zwei Monate vor der Durchführung, wurden die Teilnehmenden über die Einzelheiten des Programms und der Studie informiert.

Das *Learning to BREATHE* Programm besteht aus sechs Einheiten, die zum Ziel haben, die Schüler*innen in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Jede Lektion der sechs Einheiten behandelt ein spezifisches Kernthema: Körperwahrnehmung, das Verstehen und der Umgang von Gedanken, das Verstehen und der Umgang mit Gefühlen, Integration der Achtsamkeit in Gedanken, Gefühlen und Körper, Reduzierung von schädlichen Selbstkonzepten und die Integration der Achtsamkeit in den Alltag. In dieser Studie wurde das Programm zweimal wöchentlich, während fünf Wochen durchgeführt. Die Lektionen dauerten dabei zwischen 32 und 43 Minuten.

5.1.4 (*) Joyce, ETTY-Leal, Zazryn, Hamilton und Hassed (2010)

Titel und Thema der Studie: Exploring a mindfulness meditation program on the mental health of upper primary children: A pilot study.

Die Pilot-Studie hat untersucht, inwiefern die mentale Gesundheit von Kindern im Alter zwischen 10 und 13 Jahren, von einem AM-Programm profitieren kann.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente:

Die Studie wurde an zwei Schulen durchgeführt, wobei in der ersten Schule drei Klassen mit insgesamt 66 Schüler*innen teilnahmen und in der zweiten Schule fünf Klassen mit insgesamt 109

Schüler*innen. Schliesslich nahmen sechs Klassen teil, wobei bei einer Klasse, wegen eines Lehrerwechsels, die prä- und post-Tests nicht vollständig durchgeführt werden konnten. 43.8% der Schüler*innen waren weiblich und 56.3% männlich. Vor der Durchführung des Programms, wurde das Einverständnis der Eltern eingeholt.

Die Schüler*innen füllten das *Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ)* und das *Children's Depression Inventory (CDI)* aus. Mit dem SDQ können negative und positive Selbstbeschreibungen ausfindig gemacht werden. Zudem ermöglicht es emotionale Schwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten zu erkennen. Beim CDI wird ein Gesamtwert berechnet, in dem alle 27-Items des Tests gezählt werden, um einzuschätzen, ob die Schüler*innen an depressiven Symptomen leiden. Ein Item, das auf die Suizidalität eingeht, wurde für diesen Kontext weggelassen. Beide Tests sind für das Alter zwischen 7, bzw. 11 und 17 geeignet.

Beschreibung der Erhebung:

Das 10-wöchige Programm, das in dieser Studie getestet wurde, richtet sich nach den Achtsamkeits-Prinzipien, die damals 1994 von Jon Kabat-Zinn identifiziert wurden. Konzipiert wurde es vom zweiten Autor der Studie, der ehemaliger Lehrer ist und nun einen privaten Service führt, der Firmen und Schulen in Belangen der AM berät. Die Lehrpersonen der teilnehmenden Schulen wurde beraten, wie sie das Programm in ihren Lektionen durchführen sollten und welche Übungen sie den Schüler*innen weitergeben können, damit sie die erlernten Techniken regelmässig weiter trainieren können. Das Programm wurde für zehn, 45-minütige Lektionen erstellt. Den Lehrpersonen wurde jedoch die Freiheit gelassen, diese so anzupassen, dass sie zu ihren Schüler*innen passen. So sei es auch möglich gewesen, das Programm auszudehnen, in dem jeweils anstatt 45 nur 20 Minuten Sessionen gehalten werden. Dies war von den Autoren bewusst so gewählt, weil sie davon ausgegangen sind, dass es für Lehrpersonen attraktiver ist, an der Studie teilzunehmen, wenn ihnen gewisse Freiheiten gelassen werden.

5.1.5 Schonert-Reichl und Lawlor (2010)

Titel und Thema der Studie: The effects of a mindfulness-based education program on pre- and early adolescents' well-being and social and emotional competence

Diese quasi-experimentelle Studie berichtet über die Ergebnisse der Durchführung eines schulischen Achtsamkeitsprogramms und dessen Auswirkung auf das Wohlbefinden von Jugendlichen und ihrem sozial-emotionalen Lernen.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente:

Insgesamt 246 Jugendlichen nahmen an dieser Studie teil, davon waren 139 teil der Testgruppe und 107 teil der Kontrollgruppe (Warteliste- kontroll-design). Von der Testgruppe waren 70 männlich und 69 weiblich und von der Kontrollgruppe 57 männlich und 50 weiblich. Die Jugendlichen waren zwischen 9 und 13 Jahren alt.

Um die Resilienz (dispositioneller Optimismus) der Jugendlichen zu testen, wurde das *Resiliency Inventory (RI)* durchgeführt. Dieses Testinstrument misst sechs Dimensionen der Resilienz: Optimismus, Selbstwirksamkeit, Beziehung zu Erwachsenen, Beziehung zu Peers, Interpersonelle Sensibilität und emotionale Kontrolle. Für diese Studie wurde jedoch nur die Optimismus Subskala verwendet, welche den positiven Ausblick auf die Welt und die Zukunft der Jugendlichen misst.

Um das generelle und schulische Selbstkonzept in Jugendlichen zu messen, wurde das *Self-Description Questionnaire (SDQ)* verwendet. Die negativen und positiven Emotionen in Jugendlichen wurden mit dem *Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)* ermittelt. Um zusätzlich die sozial-emotionale Kompetenz der Jugendlichen zu ermitteln, füllten die Lehrpersonen das *Teachers' Rating Scale of Social Competence (TRSC)* aus. Dabei werden verschiedene Dimensionen der Emotionsregulation gemessen: Aggressives Verhalten, oppositionelles Verhalten, Aufmerksamkeit und Konzentration und sozial-emotionale Kompetenz. Dies wurde für jeden der Jugendlichen, jeweils prä-und post-Test ausgefüllt.

Beschreibung der Erhebung:

Vor der Durchführung wurde die Einwilligung der Eltern und Jugendlichen eingeholt. Die Jugendlichen, die nicht mitmachen konnten oder wollten, wurden mit anderen Aktivitäten beschäftigt.

Die prä-und post-Tests dauerten jeweils 45 Minuten und wurden durch eine Projektleitung geführt. Die Jugendlichen konnten deshalb immer Verständnisfragen stellen.

Das Achtsamkeitsprogramm umfasst 10 Lektionen, in denen vier Schlüsselkomponenten behandelt werden: Beruhigung der Gedanken und Fokussieren auf die Atmung, achtsame Aufmerksamkeit, Umgang mit negativen Gedanken und Gefühlen, Anerkennung des Selbst und der Anderen. Die Übungen des Programms sollten dreimal täglich über 10 Wochen hinweg durchgeführt werden, wobei jeweils wöchentlich neue Themen eingeführt werden. Die Programm-Lektionen wurden jeweils für 40-50-minütige Lektionen konzipiert.

Die Lehrpersonen, welche das Programm durchführten, erhielten einen ein-tägigen Intensivkurs und wurden von einer Autorin des Achtsamkeitsprogramms beraten. Die Lehrpersonen wurden zusätzlich dazu angehalten ein Tagebuch zu führen, in dem sie berichten, inwiefern die Achtsamkeitsübungen implementiert werden konnten. Zum Schluss der Studie wurden die Lehrpersonen

dazu befragt, wie und ob sie Veränderungen in ihren Schüler*innen, in Bezug auf ihr sozial-emotionales Verhalten, feststellen konnten.

5.1.6 (*) Franco, Manas, Cangas und Callego (2011)

Titel und Thema der Studie: Exploring the effects of a mindfulness program for students of secondary school.

Diese Studie hat die Wirksamkeit des Achtsamkeitsprogramms *Meditacion Fluir*, in Bezug auf die akademische Leistung, des Selbstkonzepts und der Reduzierung von Angststörungen bei Jugendlichen untersucht.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente:

An dieser Studie nahmen 61 Schüler*innen teil. Davon waren 31 männlich und 29 weiblich, zwischen dem Alter von 16 und 18 Jahren. Um die akademische Leistung der Schüler*innen zu bestimmen, wurde ein Durchschnitt der Gesamtnoten berechnet. Zur Bestimmung des Selbstkonzepts wurde das *Cuestionario de Autoconcepto* verwendet. Dies misst vier Dimensionen des Selbstkonzepts: akademisch, sozial, familiär und emotional. Mit dem *Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo* (spanische Version des STAI) wurde die Zustandsangst der Jugendlichen gemessen.

Beschreibung der Erhebung:

Die 61 Schüler*innen wurden jeweils zufällig in die Test- und Kontrollgruppe eingeteilt. Somit waren schliesslich 31 Schüler*innen in der Testgruppe und die übrigen 30 in der Kontrollgruppe. Die Studie folgte einem randomisierten Kontroll-Design.

Das AM-Programm *Meditacion Fluir* wurde für eine 10-wöchige Durchführung konzipiert. Dabei werden Sessions mit der Dauer von 1h und 30 Minuten durchgeführt und eine tägliche Meditation von 30 Minuten. Zusätzlich wurden auch Body-Scan Techniken vermittelt. Nach Abschluss des 10-wöchigen Trainings, fanden die post-Testungen statt.

5.1.7 Kuyken, Weare, Ukoumunne, Vicary, Motton, Burnett, Cullen, Hennelly und Huppert (2013)

Titel und Thema der Studie: Effectiveness of the mindfulness in schools programme: non-randomised controlled feasibility study

Die Studie wurde durchgeführt, um die Akzeptanz und Wirksamkeit, in Bezug auf die mentale Gesundheit, von Schul-basierten Achtsamkeitsinterventionen (MiSP), zu überprüfen.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente:

Insgesamt nahmen 522 Jugendliche, im Alter zwischen 12-16, an dieser Studie teil.

Hierfür wurden prä- und post-Tests durchgeführt und einen weiteren Test, drei Monate nach der Intervention. Um das Wohlbefinden der Schüler*innen zu messen, wurde das *Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS)* verwendet. Um die mentale Gesundheit der Teilnehmenden zu messen, wurden zwei Messinstrumente verwendet: Das *Perceived Stress Scale (PSS)* und das *Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)*. Mit dem PSS wurde gemessen, inwiefern die letzten Monate als stressig erlebt wurden. Das CES-D wiederum misst, wie ausgeprägt depressive Symptome in der letzten Woche waren.

Beschreibung der Erhebung:

Es wurden diejenigen Schulen für die Testgruppe in Betracht gezogen, in denen gewisse Lehrpersonen bereits ein MiSP-Training hatten. Die Schulen für die Kontrollgruppe wurden danach ausgesucht, in dem die Lehrpersonen zwar interessiert an Achtsamkeit sind aber noch kein MiSP-Training absolviert hatten. Die prä-Testungen fanden zu Beginn des zweiten Semesters statt und die post-Testungen zum Ende des zweiten Semesters und die *follow-up* Testungen drei Monate später, d.h. zu Beginn des dritten Semesters.

5.1.8 Metz, Frank, Reibel, Cantrell, Sanders und Broderick (2013)

Titel und Thema der Studie: The effectiveness of the Learning to BREATHE program on adolescent emotion regulation.

Diese Studie hat untersucht, wie effektiv sich das *Learning to BREATHE*-Programm, auf die Emotionsregulation der Jugendlichen auswirkt. Dazu gehört auch die Wirksamkeit auf das empfundene Stresslevel und auf somatische Symptome.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente:

Insgesamt nahmen 244 Schüler*innen, aus zwei verschiedenen Schulen an der Studie teil. Das Durchschnittsalter betrug 16.4 Jahre. 34.9% der Testgruppe und 33.3% der Kontrollgruppe waren männlich.

Das *Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)* wurde verwendet, um die Emotionsregulation der Jugendlichen zu messen. Um die psychosomatischen Symptome bei den Jugendlichen, wie Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Übermüdung und Sorge zu testen, wurden verschiedene Items aus drei unterschiedlichen Skalen verwendet: Der *Somatization Index* aus der *Child Behaviour Checklist*, dem *Worry and Anxiety Questionnaire* und der *symptom checklist* aus dem *Health Behaviour in School-aged Children survey*. Die *Affective Self-Regulatory Efficacy Scale (ASRES)* wurde verwendet, um den wahrgenommenen Stress der Jugendlichen zu messen.

Beschreibung der Erhebung:

Ursprünglich wurden 148 Schüler*innen der Testgruppe und 95 der Kontrollgruppe zugewiesen. Aufgrund von Absenzen während den post-Testungen und anderen Komplikationen, konnten schliesslich nur 129 Daten der Testgruppe und 87 der Kontrollgruppe komplett ausgewertet werden. Ausser in der Auswertung einer Subskala des DERS, konnten zwischen denjenigen, die beide Tests absolvierten und denjenigen, die abgebrochen hatten, keine grossen Unterschiede ausgemacht werden.

Das Programm wurde über 18 Lektionen während 16 Wochen durchgeführt, mit einer Dauer zwischen 15 und 25 Minuten zu Beginn der Musiklektion. Davon waren sechs Lektionen thematisch, d.h. sie beinhalteten die Behandlung eines Themas der Achtsamkeit und nicht nur die Durchführung von Achtsamkeitsübungen. Die Lehrperson, die das Programm durchführte, hatte zuvor einen 8-wöchigen MBSR-Kurs besucht. Das Studiendesign enthält keine Randomisierung, um die Vermischung von Test- und Kontrollgruppe, der zwei Schulen zu vermeiden.

5.1.9 (*) Luong, Gouda, Bauer und Schmidt (2019)

Titel und Thema der Studie: Exploring mindfulness benefits for students and teachers in three German high schools.

Die Studie hatte zum Ziel, die Wirksamkeit der MBSR, in drei verschiedenen deutschen Schulen zu untersuchen. Dabei interessierte vor allem die Wirksamkeit auf die mentale Gesundheit, die sozial-emotionalen Kompetenzen und die Kreativität.

Zentrale Merkmale der Studie und Erhebungsinstrumente:

Von den ursprünglich 81 teilnehmenden Schüler*innen, konnten schliesslich noch 73 ausgewertet werden, da die übrigen acht Teilnehmer*Innen zu unregelmässig teilnahmen. Davon wurden 35 der Interventionsgruppe zugeteilt und 38 der Wartelistengruppe.

Um die *self-reported mindfulness* zu messen, wurde eine Kurzform des *Freiburg Mindfulness Inventory (FMI)* verwendet. Dies misst zum einen die *mindful presence* und zum anderen die *non-judgemental acceptance*. Der Wahrgenommene Stress wurde mit dem *Perceived Stress Questionnaire (PSQ)* ermittelt. Die *Hospital Anxiety and Depression Scale* wurde verwendet, um das Level der Angststörung und Depression zu messen. Zusätzlich wurde gemessen, inwiefern die Jugendlichen in der Lage sind, mit schwierigen Situationen umzugehen. Hierfür wurde die *General Self-Efficacy Scale* und für die Schüler*innen die *Self-Efficacy Scale for Students (SES-S)* verwendet. Die *Self-Regulation Scale* wurde verwendet, um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen zu ermitteln und um die Fähigkeit zur Emotionsregulation zu bestimmen. Zusätzlich wurde für die Ermittlung der Emotionsregulation das *Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ)* verwendet. Für die Messung der Interpersonellen Kompetenz der Jugendlichen, wurde vom *Inventory of Interpersonal Problems* Gebrauch gemacht. Ausserdem wurde die Kompetenz zur Offenheit gegenüber neuen Situationen gemessen. Hierfür wurde die *Openness to Experience Scale* des *NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI)* benutzt. Die Kreativität wurde in Bezug auf das Zeichnen und der verbalen Kreativität gemessen. Hierfür diente zum einen der *Test for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP)* und der *Unusual Uses of Verbal Creativity Test (VCT)*. Die Motivation und Erwartungen gegenüber dem Achtsamkeits-Programm wurde mit den *visual analogue scales (VAS)* gemessen.

Beschreibung der Erhebung:

Diese Interventions-Studie hat die Bereiche der mentalen Gesundheit, der sozial-emotionalen Kompetenz und der Kreativität der Schüler*innen gemessen, die an einem 8-wöchigen MBSR-Programm teilnahmen. Die teilnehmenden Schüler*innen wurden entweder der Interventionsgruppe oder der Kontrollgruppe zugeteilt. Beide Gruppen nahmen an den drei Tests (prä-, post-, und follow-up) teil.

Einmal in der Woche trafen sich die Schüler*innen für eine zwei-stündige Session. Zusätzlich beinhaltet die Intervention auch eine sechs-stündige Session, mit formellen- und informellen

Achtsamkeitsübungen. Dabei wurde die Achtsamkeit in Form der Sitzmeditation, Gehmeditation, einigen Yogaübungen und Bodyscans praktiziert. Des Weiteren erhielten die Schüler*innen während der Intervention Informationen über Stress-Reaktionen und -Modelle, Kommunikationsformen und über das Nervensystem. Die Schüler*innen wurde auch dazu ermutigt, die Achtsamkeit in ihrer Freizeit zu praktizieren. Dafür erhielten die Schüler*innen unter anderem CD's. Die Intervention wurde von MBSR-Lehrpersonen durchgeführt, die zusätzlich als Psychotherapeuten arbeiten. Auf Grund von Rückmeldungen der Jugendlichen aus der ersten Schule, waren die Yogaübungen in der zweiten und dritten Schule, keine zentralen Inhalte mehr. Des Weiteren wurde die Zeit des ursprünglichen MBSR-Programms von 2.5 Stunden auf zwei Stunden gekürzt. Es wurde den Schüler*innen zudem ermöglicht, sich nach der Durchführung von gewissen Achtsamkeitsübungen auszutauschen.

5.2 Ergebnisse der Studien: Wirksamkeit der AM in Bezug auf das psychische Wohlbefinden, die akademische Leistung, die Emotionsregulation und die Impulskontrolle

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Studien, in Bezug auf die erste Fragestellung, dargestellt. Die untenstehende Tabelle enthält die Kategorien, die *deduktiv* und die Unterkategorien, die *induktiv* ermittelt wurden. Anschliessend werden die Ergebnisse der Kategorienauswertung dargestellt.

Die *deduktiv* ermittelten Kategorien, *psychisches Wohlbefinden*, *akademische Leistung*, *Emotionsregulation* und *Impulskontrolle* wurden anhand der gelesenen Grundlagenliteratur bezüglich der Veränderungen während der Pubertät bei Jugendlichen erfasst (siehe Tabelle 1). D.h. es konnte durch das Lesen festgestellt werden, dass Jugendlichen insbesondere in den Bereichen, die als Kategorie genannt werden, Probleme aufweisen. Durch das Lesen und Analysieren von Studien bezüglich der AM, konnten wiederum die *induktiv* generierten Unterkategorien bezüglich des psychischen Wohlbefindens erfasst werden, die sich zugleich mit der Grundlagenliteratur überschneiden.

Tabelle 1 Kategorien zur Wirksamkeit der AM

Kategorien (<i>deduktiv</i>)	Unterkategorien (<i>induktiv</i>)
Psychisches Wohlbefinden	<ul style="list-style-type: none"> - Depressionen - «Anxiety» / Angststörung - Stress - Schlafqualität
Akademische Leistung	Keine Unterkategorien vorhanden
Emotionsregulation	Keine Unterkategorien vorhanden
Impulskontrolle	Keine Unterkategorien vorhanden

Der vollständige Kodierleitfaden zur Wirksamkeit der AM auf das psychische Wohlbefinden, die akademische Leistung, die Emotionsregulation und die Impulskontrolle, ist im Anhang einsehbar (siehe Anhang A.1).

5.2.1 Psychisches Wohlbefinden: Depressionen

Mit zur grössten Auswirkung der AM und anderen Achtsamkeitsinterventionsprogrammen, ist die Reduzierung von Depression und derer Symptome. So berichtet Kabat-Zinn (2003) in seinem Kommentar unter anderem über die Auswirkung der AM auf die linke- und rechte Gehirnhälfte (Kabat-Zinn, 2003, S. 152). Dabei wird erklärt, dass eine erhöhte Aktivität der rechten Gehirnhälfte mit Angststörungen und Depressionen in Verbindung steht (Kabat-Zinn, 2003, S. 152). Die AM würde dem entgegenwirken, in dem sie vermehrt die linke Gehirnhälfte anspricht und somit die Symptome von Depressionen lindern kann (Kabat-Zinn, 2003, S. 152). Diese Beobachtung scheint mit den Ergebnissen der Studien von Kuyken et al. (2013), Joyce et al. (2010), Luong et al. (2019) und Schonert-Reichl und Lawlor (2010) übereinzustimmen.

Kuyken et al. (2013) konnten in ihrer nicht-randomisierten Wirksamkeitsstudie mit Kontrollgruppe nachweisen, dass die Durchführung des *Mindfulness in Schools Programme* (MiSP) dazu geführt hat, dass depressive Symptome direkt nach der Untersuchung und auch noch während dem follow-up Test drei Monate später, gesenkt werden konnten, im Vergleich zur Kontrollgruppe (Kuyken et al., 2013, S. 129). Die Studie von Joyce et al. (2010) kam ebenfalls zum Schluss, dass das AM-Programm, das sie mit früh-pubertierenden Schüler*innen durchgeführt hatten, nachweislich das Depressions-Level senken kann (Joyce, ETTY-Leal, Zazryn & Hamilton, 2010, S. 23). Genauso konnte das untersuchte MBSR-Programm, in der Studie von Luong et al. (2019) festhalten, dass Depressionen signifikant reduziert werden konnten (Luong, Gouda, Bauer & Schmidt, 2019, S. 2692). Die Studie von Schonert-Reichl und Lawlor (2010), hat besonders die Auswirkung des

Mindfulness-Based Education Programme (ME) auf das Verhalten und die sozial-emotionale Kompetenz der Schüler*innen untersucht. In den Resultaten haben sie positive Auswirkungen auf den wahrgenommenen *Optimismus* und der positiven Gefühle beschrieben. Hier konnte festgestellt werden, dass das ME-Programm dazu beigetragen hat, dass die Levels dieser beiden Komponenten, bei den Schüler*innen, gestiegen sind (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010, S. 11).

5.2.2 Psychisches Wohlbefinden: «Anxiety» / Angststörung

Die Studie von Beauchemin et al. (2008) hat untersucht, inwiefern sich die AM auf das Level der Angststörung, insbesondere bei Schüler*innen mit Lernbeeinträchtigung, auswirkt. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass die Levels der *state* – und *trait-anxiety* (Zustands- bzw. Eigenschafts-angst), signifikant gesunken sind, was sich wiederum positiv auf die schulische Leistung der Schüler*innen mit Lernbeeinträchtigung ausgewirkt hat (Beauchemin, Hutchins & Patterson, 2008, S. 42). Zum selben Ergebnis kam auch die Studie von Franco et al. (2011), die die Wirkung des Interventionsprogramms *Meditacion Fluir* auf die *state- und trait anxiety* untersucht hat. Wie bei Beauchemin et al. (2008) konnten Franco et al. (2011) feststellen, dass die Interventionsgruppe, im Vergleich zur Kontrollgruppe, eine drastische Reduktion des *anxiety*-levels feststellen konnten (Franco, Mañas, Cangas & Gallego, 2011, S. 22). Joyce et al. (2010) konnten ebenfalls eine Verbindung zu AM-Interventionsprogrammen und der Senkung von Angststörungen feststellen (Joyce et al., 2010, S. 23). Luong et al. (2019) konnten zudem einen Zusammenhang zwischen der Reduktion des Stresslevels und der Reduktion des Levels der Angststörung, in Bezug auf AM-Interventionsprogramme, bei Jugendlichen feststellen (Luong et al., 2019, S. 2693). Wie bereits vorher erwähnt, zeigen die Ergebnisse der Studie von Schonert-Reichl und Lawlor (2010), dass die Jugendlichen nach dem Programm, davon berichtet hatten, «positivere Gefühle» wahrzunehmen (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010, S. 12). Wie auch schon in der Kategorie der Depression erwähnt, beschreibt Kabat-Zinn (2003) in seinem Kommentar die Auswirkungen der AM auf das Gehirn, besonders der rechten Hirnhälfte, wobei festgestellt werden konnte, dass dies auch dazu führen kann, besser mit negativen Emotionen umgehen zu können (Kabat-Zinn, 2003, S. 153).

5.2.3 Psychisches Wohlbefinden: Stress

Die Studie von Kuyken et al. (2013) kommt zum Schluss, Belege für die Wirksamkeit des MiSP-Programms, betreffend der Auswirkung auf Depressionssymptomen und derer Wirksamkeit hinsichtlich der Reduzierung von Stress und dem allgemeinen Wohlbefinden, gefunden zu haben. (Kuyken et al., 2013, S. 129).

Auch die Studie von Broderick & Metz et al. (2009) konnte nachweisen, dass die Schüler*innen, die an ihrer Studie teilnahmen, gelernt hätten, besser mit negativen Emotionen umzugehen, um ihr Stresslevel besser regulieren zu können (Broderick & Metz, 2009, S. 43). Ebenso konnten Metz et al. (2013) die positiven Effekte, insbesondere des *Learning to BREATHE* Programmes, in Bezug auf das Stresslevel der Schüler*innen bestätigen (Metz, Frank, Reibel, Cantrell & Broderick, 2013, S. 267). Luong et al. (2019) haben besonders die positive Wirkung des Bodyscans und der AM, in Bezug auf die Reduzierung von Stress hervorheben können (Luong et al., 2019, S. 2692).

Wie bereits vorher erwähnt führte die Reduktion des Stresslevels zusätzlich dazu, dass Angststörungen und Depressionen reduziert werden konnten (Luong et al., 2019, S. 2693). Kabat-Zinn (2003), Begründer des MBSR-Programms, beschreibt unterdessen, dass die Entwicklung dieses Programms ein Versuch war, eine alternative Methode zu etablieren, um mit der AM gegen Stress, Schmerzen und Krankheiten vorzugehen. Seither konnte dessen Wirksamkeit in mehreren Kliniken bestätigt werden (Kabat-Zinn, 2003, S. 149).

5.2.4 Psychisches Wohlbefinden: Schlafqualität

Weitaus weniger Ergebnisse, im Vergleich zu den vorher aufgeführten Unterkategorien, konnten in Bezug auf die Wirksamkeit der AM auf die Schlafqualität gefunden werden. Lediglich die Studien von Broderick und Metz (2009) und Luong et al. (2019) führen die Müdigkeit in ihren Ergebnissen auf. So haben in der Studie von Broderick und Metz (2009) die Schüler*innen davon berichtet, sich weniger müde zu fühlen (Broderick & Metz, 2009, S. 42). Die Müdigkeit an sich war jedoch kein Bestandteil, der in der Studie effektiv untersucht, bzw. getestet wurde. Die Studie von Luong et al (2019) führt auf, dass die AM den Schüler*innen dazu verholfen hätte, mehr Ruhe zu bekommen und schneller einschlafen zu können (Luong et al., 2019, S. 2692).

5.2.5 Akademische Leistung

Insbesondere die Studie von Beauchemin et al. (2008) hat die Wirkung des AM-Programms in Bezug auf die akademische Leistung von Schüler*innen, in diesem Fall Schüler*innen mit Lernbeeinträchtigung, untersucht. Die Studie kam zum Schluss, dass das Programm massgeblich dazu beigetragen hat, dass Problemverhalten unter den Schüler*Innen minimiert und die allgemeine schulische Leistung verbessert werden konnte. Dazu gehören unter anderem die Steigerung der Sozialkompetenz, Verbesserung der Konzentration und das Erreichen von besseren Noten (Beauchemin et al., 2008, S. 41). Franco et al. (2011) konnten in ihrer Studie ebenfalls bestätigen, dass die AM positive Effekte auf die akademische Leistung der Schüler*innen hatte

(Franco et al., 2011, S. 23). Die Studie von Schonert-Reichl und Lawlor (2010) konnten diese Befunde ebenfalls bestätigen, da die von den Lehrpersonen bewertete Bereiche der Aufmerksamkeit und Konzentration, im Vergleich zur Kontrollgruppe, signifikant verbessert wurde (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010, S. 12). Luong et al. (2019) konnte ebenfalls feststellen, dass die AM die Aufmerksamkeitsspanne und die Konzentration der Schüler*innen positiv unterstützt hat (Luong et al., 2019, S. 2696).

5.2.6 Emotionsregulation

In Bezug auf die Emotionsregulation konnte die Studie von Broderick und Metz (2009) feststellen, dass die Schüler*innen davon berichtet hätten, sich mehr über ihre eigenen Gefühle im Klaren zu sein. Dazu gehört zu erkennen, welche Gefühle sie momentan empfinden und warum dies so ist (Broderick & Metz, 2009, S. 42). Die Studie von Metz et al. (2013) berichtet derweil von einer kleinen, dennoch statistisch signifikanten Reduktion von Problemen bei der Emotionsregulation von Schüler*innen (Metz et al., 2013, S. 267). Luong et al. (2019) stellte eine Verbindung zwischen den akquirierten Fähigkeiten der verbesserten Selbstwahrnehmung, Selbstakzeptanz und Selbstsorge und einer konstruktiven Emotionsregulation in schwierigen Situationen her (Luong et al., 2019, S. 2693). Kabat-Zinn kommt in seinem Kommentar ebenfalls zum Schluss, dass sich die AM positiv auf die Emotionsregulation auswirkt (Kabat-Zinn, 2003, S. 153).

5.2.7 Impulskontrolle

Bezüglich der Impulskontrolle gibt es bisher keine eindeutigen Resultate, in Verbindung mit der AM. Joyce et al. (2010) beschreibt dabei lediglich, dass die AM bereits in klinischen Settings zur Behandlung von ADHS-Patienten verwendet wurde. Dies wurde allerdings in Bezug auf eine andere Studie erwähnt. Die Studie, die Joyce et al. (2010) durchgeführt hatten, konnte bezüglich der Verbesserung der Impulskontrolle durch die AM, keine Verbindung herstellen. Auch Luong et al. (2019) beschreibt lediglich, dass die AM zur Verbesserung des interpersonellen Verhaltens beitragen könne, zitierte dabei jedoch wiederum eine andere Studie (Luong et al., 2019, S. 2683).

5.3 Ergebnisse der Studien: Implementierung der AM in die Schule

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Studien bezüglich zur Implementierung der AM in die Schule vorgestellt.

Die untenstehende Tabelle beschreibt die Kategorien und Unterkategorien, die beide jeweils *induktiv*, d.h. während des Lesens der Studien, ermittelt wurden (siehe Tabelle 2). Genauer heisst

dies, dass erst durch das Lesen der analysierten Studien, die Kategorien bestimmt werden konnten.

Tabelle 2 Kategorien zur Implementierung der AM in die Schule

Kategorien	Unterkategorien
Motivation	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwilligkeit - Intrinsische Motivation - Einbettung in den Stundenplan - Klassendynamik - Gestaltung des Klassenzimmers
Rolle der Lehrperson(en)	<ul style="list-style-type: none"> - Methodische Freiheit - Professionalisierung und eigener Lebensbezug
Einbezug des Lehrplans	<ul style="list-style-type: none"> - AM als säkularer Bestandteil des Unterrichts - Rechtfertigung der Implementierung

Der vollständige Kodierleitfaden zur Implementierung der AM in die Schule, ist im Anhang einsehbar (siehe Anhang A.2).

5.3.1 Motivation: Freiwilligkeit

Luong et al (2019) beschreibt in seiner Studie zusätzlich Faktoren, die die Partizipation der Kurse und somit den Effekt hindern, oder begünstigen können. Dabei betonten insbesondere die Schüler*innen, dass es ihnen wichtig war, dass die die AM-Kurse freiwillig stattfinden (Luong et al., 2019, S. 2693).

5.3.2 Motivation: Intrinsische Motivation

Luong et al. (2019) konnten zusätzlich feststellen, dass Schüler*innen die bereits selbst ein hohes Stresslevel bemerkten, oder unter physischen Symptomen litten, eher intrinsisch dazu motiviert waren, an den Kursen teilzunehmen (Luong et al., 2019, S. 2693). Diejenigen jedoch, die selbst keine Symptome bemerkten, konnten von keinen grossen Veränderungen, bezüglich des Wohlbefindens, berichten (Luong et al., 2019, S. 2693).

5.3.3 Motivation: Einbettung in den Stundenplan

Broderick und Metz (2009) beschreiben, dass die Projektleitung bereits drei Jahre zuvor ein Programm in einer High School leitete, in dem die Jugendlichen während den Mittagszeiten Tipps bekamen, um mit Stress umzugehen (Broderick & Metz, 2009, S. 38). Die Jugendlichen seien dabei sehr interessiert gewesen, das Problem war jedoch, dass es nicht allen möglich gewesen sei daran teilzunehmen. Grund dafür war der Gewählte Zeitpunkt, da einige Jugendlichen nur ungern auf ihre freie Zeit während dem Mittag verzichten wollten (Broderick & Metz, 2009, S. 38). Bei der Umsetzung des *Learning to BREATHE* – Programms, wurde deshalb darauf geachtet, dass das Programm während den Schulzeiten, bzw. während dem Unterricht von den Lehrpersonen umgesetzt wird, um zu ermöglichen, dass es allen Schüler*innen möglich wird, davon zu profitieren (Broderick & Metz, 2009, S. 38).

Luong et al. (2019) weisen zusätzlich darauf hin, dass die Einbettung von AM-Programmen in den Schulalltag es ermöglicht, die positiven Effekte schneller zu bemerken und eine vertrauenswürdige Gruppenatmosphäre zu schaffen (Luong et al., 2019, S. 2693).

5.3.4 Motivation: Klassendynamik

In der Auswertung der Studie von Luong et al. (2019) wurde angemerkt, dass unter anderem die Gruppendynamik innerhalb der Klasse, bzw. innerhalb der Gruppe, in der die AM durchgeführt werden soll, maßgeblich die Partizipation und Motivation der Teilnehmenden beeinflussen kann (Luong et al., 2019, S. 2693). Besonders für Jugendliche sei die Gruppenzusammenstellung zu berücksichtigen, da diese besonders sensibel auf die Reaktionen von Peers reagieren, vor allem aus Angst davor, ausgeschlossen oder von anderen beurteilt zu werden (Luong et al., 2019, S. 2693).

5.3.5 Motivation: Gestaltung des Klassenzimmers

Die Lehrpersonen in der Studie von Joyce et al. (2010) bemerkten, dass eine passende Gestaltung des Klassenzimmers, zur Durchführung der AM, vorteilhaft für die Motivation der Schüler*innen ist. Dabei wurde z.B. das Zimmer verdunkelt, Kerzen angezündet und Räucherstäbchen benutzt (Joyce et al., 2010, S. 23).

5.3.6 Rolle der Lehrperson(en): Methodische Freiheit

Ein weiteres Kriterium, das in der Studie von Joyce et al (2010) genannt wurde, um die Wirksamkeit von AM-Programmen zu fördern, sei die methodische Freiheit, mit der die Lehrpersonen die Programme ihrem Unterricht anpassen können. Joyce et al. (2010) antizipierten, dass die

Lehrpersonen dadurch eher gewillt sind, das Programm durchzuführen (Joyce et al., 2010, S. 20). In der Auswertung der Studie wurde somit festgestellt, dass viele Lehrpersonen das AM-Programm, einmal in der Woche in einer längeren Session durchführten, anstatt viele, weniger lange Sessionen. Dies hatte den Grund, dass es durch die eine längere Session möglich war, die passende Atmosphäre zu schaffen (Joyce et al., 2010, S. 23).

5.3.7 Rolle der Lehrperson(en): Professionalisierung und eigener Lebensbezug

Die Studien von Joyce et al. (2010) und Metz et al (2013) und der Kommentar von Kabat-Zinn (2003) kamen zum Schluss, dass es für eine Erfolgreiche Umsetzung von AM-Programmen notwendig ist, dass die Lehrpersonen dafür in irgendeiner Form ausgebildet werden.

In den Studien von Metz (2013) und Joyce (2010) beispielsweise, mussten alle Lehrpersonen, die das AM-Programm durchführten, zunächst ein Training absolvieren (Metz et al., 2013, S. 259) (Joyce et al., 2010, S. 22). In der Studie von Joyce (2010) hatten die Lehrpersonen unter anderem erwähnt, dass es bei der Umsetzung hilfreich gewesen sei, die AM in ihrem eigenen Leben zu implementieren und somit einen weiteren Bezug herstellen konnten (Joyce et al., 2010, S. 22). Kabat-Zinn schreibt diesbezüglich in seinem Kommentar, dass es unmöglich sei, die AM wirksam zu lehren, wenn die Lehrperson diese nicht auch selbst praktiziert und in ihr Leben integriert (Kabat-Zinn, 2003, S. 149).

5.3.8 Einbezug des Lehrplans: AM als säkularen Bestandteil des Unterrichts

Vor der Durchführung der Studie von Joyce et al. (2010) gab es die Befürchtung, dass Eltern die AM als etwas Religiöses oder Spirituelles ansehen würden. Deshalb wurde vorab kommuniziert, dass es sich dabei um ein Programm handelt, um die «*self-awareness*» und Entspannung zu fördern und dass es mit dem Gesundheitscurriculum übereinstimmt (Joyce et al., 2010, S. 20). Joyce et al. (2010) merken auch an, dass es generell von Vorteil ist, die AM auf eine säkulare Art zu vermitteln, damit die Kultur, Religion oder spirituelle Ansichten der Teilnehmenden sie nicht daran hindern, von der AM zu profitieren (Joyce et al., 2010, S. 18).

5.3.9 Einbezug des Lehrplans: Rechtfertigung der Implementierung

Broderick & Metz (2009) und Joyce et al. (2010) haben in ihrer Studie das AM-Programm in Bezug zum Lehrplan gesetzt, um dessen Implementierung in die Schule zu ermöglichen (Broderick & Metz, 2009, S. 38) (Joyce et al., 2010, S. 20). Broderick und Metz (2009) haben hierbei einen Bezug zum Gesundheitscurriculum gefunden (Broderick & Metz, 2009, S. 38), wobei Joyce et al.

(2010) das AM-Programm in Bezug zum physischen, persönlichen und dem sozial essentiellen Lernpfad des Lehrplans, setzen konnten (Joyce et al., 2010, S. 20).

6 Diskussion und Beantwortung der Fragestellungen

Im vorherigen Kapitel wurden die Categoriesysteme und die Ergebnisse der Textanalyse vorgestellt. In diesem Kapitel sollen nun diese Erkenntnisse, entlang der Kategorien, in Bezug zur Forschung gesetzt und wenn möglich Verbindungen zur Theorie gefunden und diskutiert werden. Hierfür werden die vorher beschriebenen Ergebnisse kurz zusammengefasst und erläutert. Danach folgt die Beantwortung der Fragestellung(en) und welche Implikationen sich daraus für die Praxis in der Schule ergeben.

6.1 Fragestellung 1: Welche Auswirkungen hat die Achtsamkeitsmeditation auf die Bereiche psychisches Wohlbefinden, akademische Leistung, Emotionsregulation und Impulskontrolle während der Pubertät?

6.1.1 Psychisches Wohlbefinden

Die analysierten Studien von Kuyken et al. (2013), Joyce et al. (2010), Luong et al. (2019) und Schonert-Reichl und Lawlor (2010) sind sich einig, dass die AM massgeblich dazu beitragen kann, das psychische Wohlbefinden von Schüler*innen langfristig zu verbessern. Diese Erkenntnisse überschneiden sich mit den Forschungsergebnissen von Goldin & Gross (2010), Zeidan et al. (2014) und Hölzel et al. (2013), die belegen konnten, dass das Praktizieren der AM genau in den Bereichen im Gehirn wirkt, die u.a. betroffen sind, wenn eine Person an Depressionen oder Angststörungen leidet. Wobei sich die vorher erläuterten Forschungsergebnisse vor allem auf junge Erwachsene und Erwachsene bezog, konnten die analysierten Studien nun festhalten, dass sich die AM ebenfalls positiv auf Jugendliche, mit denselben oder ähnlichen Symptomen, auswirkt. Kuyken et al. (2013) schreibt bezüglich der Befunde von Depressionssymptomen:

«This study provides preliminary evidence that the programme ameliorates low-grade depressive symptoms both immediately following the programme and at 3-month follow-up. This is a potentially very important finding given that low-grade depressive symptoms not only impair functioning but are also a powerful risk factor for depression in adolescents and adults» (Kuyken et al., 2013, S. 129).

Kuyken et al. (2013) stellten demnach fest, dass Symptome, die später zu einer Depression führen können, verringert werden konnten. Diese Erkenntnis ist für Jugendliche in der Pubertät insofern von Bedeutung, als dass vorher bereits erläutert wurde, dass diese Personengruppe besonders gefährdet ist, an einer Depression zu erkranken, wobei insbesondere Mädchen betroffen sind (Harper, 2018, S. 9) (Menzel, 2020, S. 23). Auch der Kommentar von Kabat-Zinn (2003) beschreibt eine Studie von Davidson (2000), in der festgestellt werden konnte, dass sich die AM positiv auf die Gehirnareale auswirkt, die mit Depression und Angststörungen assoziiert werden (Kabat-Zinn, 2003, S. 152). Kabat-Zinn (2003) deutet jedoch auch darauf hin, dass ein regelmässiges Praktizieren der AM notwendig ist, um längerfristig von den positiven Effekten profitieren zu können:

«Mindfulness is not merely a good idea such that, upon hearing about it, one can immediately decide to live in the present moment, with the promise of reduced anxiety and depression and heightened performance and life satisfaction, and then instantly and reliably realize that state of being. Rather, it is more akin to an art form that one develops over time, and it is greatly enhanced through regular disciplined practice, both formally and informally, on a daily basis» (Kabat-Zinn, 2015, S. 148).

Kabat-Zinn (2003) plädiert hierbei, dass die AM nicht als eine Methode angewendet werden kann, mit der in kurzer Zeit grossartige Erfolge erzielt werden können. Die AM sollte mehr als ein «Lifestyle» angesehen werden, wobei man sich bewusst für diese «Kunst», wie er sie nennt, entscheidet, um als Gegenzug von dessen Vorteilen profitieren zu können (Kabat-Zinn, 2003, S. 148). Obwohl dies sicherlich seine Validität hat und die AM bewusst eingesetzt werden sollte, so konnten doch einige Studie nachweisen, dass auch schon nach kurzer Zeit grosse Erfolge erzielt werden konnten. So konnte die Studie von Kuyken et al. (2013) nachweisen, dass im Follow-up Test nach drei Monaten, immer noch Verbesserungen, vor allem in Bezug auf die Verringerung von Depressionssymptomen, vermerkt werden konnten (Kuyken et al., 2013, S. 129). Es geht hier deshalb eher darum, die AM als eine regelmässige Routine anzuerkennen und nicht als «Pflaster», um akute Probleme bewältigen zu wollen. Im Theorieteil der Arbeit wurde bereits durch die Forschung von Tang et al. (2012) erwähnt, dass es sich bei der AM um eine Fertigkeit («Skill») handelt, die trainiert werden kann und bei der stetig Fortschritte verzeichnet werden können, wenn dieses Training regelmässig erfolgt (Tang et al., 2012, S. 5). Tang et al. (2012) beschreiben diesbezüglich drei Stufen: die «early stage», die «intermediate stage» und die «advanced stage» der AM (Tang et al., 2012, S. 5). Hierbei wurde erläutert, dass in der «advanced stage» Gehirnareale aktiviert werden, die u.a. für die Emotionsregulation, die Selbstwahrnehmung und für die Aufmerksamkeit verantwortlich sind, wodurch auch das Praktizieren selbst, als weniger anstrengend

wahrgenommen wird (Tang, 2017, S. 217). Da sich das Gehirn der Jugendlichen während der Pubertät in einer erneuten Phase der Gehirnplastizität befindet und sich somit viele neue Synapsen bilden, wobei wenig gebrauchte Verbindungen abgebaut werden, ist davon auszugehen, dass ein regelmässiges Training und Praktizieren der AM für Jugendliche von Vorteil ist, um zu verhindern, dass die entstandenen Vernetzungen abgebaut werden und wiederum gestärkt werden können. Des Weiteren kann sich die AM potenziell positiv auf diejenigen Areale des Gehirns auswirken, die von der Pubertät besonders betroffen sind, wie der ACC, die Insula, das Striatum und der prä-frontale Cortex. Demzufolge besteht die Möglichkeit, dass die AM die Symptome der Pubertät bei Jugendlichen mildern kann. Ein regelmässiges Training und Praktizieren der AM, so wie Kabat-Zinn (2003) es in seinem Kommentar erwähnt, scheint demnach durchaus sinnvoll zu sein, obwohl auch nach kurzer Zeit Erfolge mit der AM erzielt werden können.

Noch eindeutiger sind die Ergebnisse hinsichtlich Angststörungen. Die vorher erläuterten Forschungen zur AM und deren Auswirkungen auf Angststörungen und deren Symptome, konnten bereits vielversprechende Ergebnisse, in Bezug auf Tests mit Erwachsenen, aufzeigen.

Die Studien von Beauchemin et al. (2008), Franco et al. (2011), Joyce et al. (2010), Schoner-Reichl und Lawlor (2010) und Luong (2019), konnten alle eine Verringerung der Symptome von Angststörungen und/oder der «state» - sowie «trait anxiety» nachweisen. Somit liegt die Annahme nahe, dass die AM nicht nur in klinischen Settings, sondern auch im Schulsetting, effektiv gegen Angststörungen angewendet werden kann. Wie im Theorieteil dieser Arbeit bereits erläutert wurde, ist schon länger bekannt, dass die AM dabei helfen kann, Symptome von Angststörungen zu verringern, vor allem deshalb, weil die Aktivität der Gehirnbereiche, die bei einer Angststörung angeregt werden, durch die AM verringert werden können (Zeidan, et al., 2014, S. 751). Die Anwendung und die Untersuchung dieser Methoden, beschränkten sich jedoch bisher auf klinische und therapeutische Settings. Der Nachweis für den Erfolg im schulischen Setting ist neu, scheint jedoch nicht überraschend zu sein. Beauchemin et al. (2008) kommen dabei zu folgender Erkenntnis:

«In line with our expectations, state and trait anxiety as indexed by self-report scales decreased significantly from pretest to posttest [...] thus, it is quite possible that MM may be effective at decreasing cognitive interference and that this outcome may be reflected in measures of state anxiety, which, in turn, may affect perceptions of trait anxiety. Simply put, if individuals are able to divest themselves of perseverating and negative self-evaluative thoughts, they may perceive that they less often feel anxious at any particular moment, and in turn, they might also report feeling less anxious in general.» (Beauchemin et al., 2008, S. 42)

Beauchemin et al. (2008) gehen dabei davon aus, dass das Praktizieren der AM Personen dazu verhelfen kann, sich von negativen selbstkritischen Gedanken zu befreien und sie infolgedessen bemerken, dass sie sich weniger häufig ängstlich fühlen. Die Annahme dabei ist, dass diese verbesserte Selbstwahrnehmung dazu führt, dass sie angeben, sich generell weniger ängstlich zu fühlen. Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erläutert, ist es u.a. ein Ziel der AM, die Selbstwahrnehmung zu verbessern, um sich somit seinen eigenen Gefühlen, Emotionen und Ängsten, in einem bestimmten Moment, bewusst zu werden. Die Schlussfolgerung von Beauchemin et al. (2008) beschreibt eben dieses Phänomen, welches sie unter den Teilnehmenden in ihrer Studie beobachten konnten. Daraus lässt sich folgern, dass die AM tatsächlich zu einer verbesserten Selbstwahrnehmung verhelfen kann, wodurch auch Symptome von Angststörungen gemildert werden können.

Die Wirksamkeit der AM bezüglich Stress konnte bereits durch die Entwicklung der MBSR bestätigt werden. Hierbei handelt es sich um eine abgewandelte Form der AM, die für klinische Zwecke von Jon Kabat-Zinn entwickelt wurde. Das Ziel ist jedoch dasselbe: Durch Achtsamkeit die eigene Selbstwahrnehmung zu verbessern, um das psychische Wohlbefinden zu steigern.

Die analysierten Studien können jedoch noch weitere Aspekte aufzeigen, die bisher noch nicht genauer untersucht wurden. Zum einen wurde die Studie mit Jugendlichen durchgeführt. Wie auch bei der Angststörung wurde die Methode bisher nicht direkt bei Jugendlichen untersucht. Zum anderen konnte festgestellt werden, dass die Wirksamkeit der AM durch das schulische Setting nicht negativ beeinflusst wurde. Broderick et al. (2009) konnte diesbezüglich in ihrer Auswertung feststellen, dass die Jugendlichen, nach der Durchführung, sich kompetenter fühlten, mit Stress umzugehen:

«Overall, participants were satisfied with the program, primarily because it helped them learn how to let go of distressing thoughts and feelings in order to manage stress.» (Broderick et al., 2009, S. 43).

Luong et al. (2019) führen weiter auf, dass die signifikante Reduktion der Symptome von Angststörungen und Depressionen dazu beitrug, dass die Schüler*innen sich weniger gestresst fühlten. Daraus lässt sich schliessen, dass die AM das allgemeine Wohlbefinden eines Individuums signifikant steigern kann und nicht nur für klinische Zwecke angewendet werden und ihre Wirkung zeigen kann.

Bezüglich der Schlafqualität konnten weitaus weniger Ergebnisse festgehalten werden. Es gilt jedoch anzunehmen, dass eine Verringerung von Stress, Angst, negativen Emotionen und Gedankenwandern, sich positiv auf das Schlafverhalten auswirken kann, da sich die

Teilnehmenden allgemein entspannter fühlen. Zusätzlich können Schlafstörungen ein Symptom von Depression oder Angststörung sein, welche nachweislich, wie vorher aufgeführt, durch das Praktizieren der AM gesenkt werden können. Jugendliche in der Pubertät neigen jedoch eher dazu an Schlafstörungen zu leiden, auch wenn diese keine Depression oder Angststörung haben, weil ihr Körper mehr Melatonin produziert und sie sich somit generell müder fühlen (Harper, 2018, S. 9). Es ist daher möglich, dass die AM diesbezüglich nicht ganz so wirksam sein kann, weil bei Jugendlichen noch weitere biologische Faktoren in Bezug auf Schlafstörungen verantwortlich sind. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass sich Jugendliche durch das Praktizieren der AM entspannter fühlen und weniger müde sind:

«The results of these analyses demonstrate that participants in the Learning to BREATHE program reported reductions in negative affect and increases in feelings of calmness, relaxation and self-acceptance compared to controls [...] Within the treatment group, students reported significant overall reductions in tiredness [...]» (Broderick et al., 2009, S. 42).

6.1.2 Akademische Leistung

Wie bereits im *Kapitel 2.4.4* aufgeführt, kann eine Kombination von verschiedenen Faktoren dazu führen, dass sich die Jugendlichen, während des Unterrichts weniger gut konzentrieren können. Zu diesen Faktoren gehören z.B. Hormone, wie Estradiol und Testosteron bei den Jungen (Martin, 2022), die Entwicklung des Gehirns (Meyer, 2012, Best & Ban, 2021) und ein Überschuss des Neurotransmitters Dopamin (Meyer, 2012). Diese Faktoren führen wiederum dazu, dass die Schüler*innen unerwünschtes *On-* und/oder *Off-Task Verhalten* zeigen (Wicki & Kappeler, 2007, S. 8). Die analysierten Studien konnten aufzeigen, dass die AM die Konzentration der Schüler*innen während dem Unterricht unterstützen und unerwünschtes Verhalten mildern kann:

«As predicted, the means indicated that at posttest teachers in the intervention classrooms described their students as significantly more attentive, emotionally regulated, and socially and emotionally competent than did teachers in the control classrooms.» (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010, S. 11).

Demnach konnten die Lehrpersonen deutliche Verbesserungen des Verhaltens im Unterricht bei ihren Schüler*innen feststellen, im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Zusätzlich konnte in der Studie von Franco et al. (2011) festgestellt werden, dass sich die Noten der Schüler*innen, während und auch nach der Durchführung des Programms, verbessert

hatten (Franco et al., 2011, S. 22). Diese Erkenntnisse überschneiden sich mit den Forschungsergebnissen von Tang et al. (2017), in denen sie feststellen konnten, in welchen Bereichen des Gehirns, die AM wirkt (Tang, 2017, S. 220). Dabei wurden vor allem Bereiche im Gehirn beschrieben, die u.a. für die Emotions- und Aufmerksamkeitsregulation verantwortlich sind (Tang, 2017, S. 220). Demzufolge konnten die analysierten Studien nahelegen, dass die AM auch eine positive Wirkung auf die, sich in der Entwicklung befindenden Gehirne von Jugendlichen haben kann. Die Verbesserung der schulischen Leistung könnte sicherlich auch darauf zurückgeführt werden, dass sich die Jugendlichen allgemein entspannter und ruhiger fühlen, was die Anspannung und den Leistungsdruck, die in den Umfragen von Pro Juventute (2021) und Juvenir (2014) festgestellt wurden, potenziell lindern kann.

6.1.3 Emotionsregulation

Eine weitere Auswirkung der Pubertät auf Jugendliche ist, dass es ihnen schwerer fällt, ihre Emotionen zu regulieren (Meyer 2012, S. 6). Der Überschuss an Dopamin und die fehlende regulierende Funktion des prä-frontalen Cortex, der sich während der Pubertät in einer Entwicklungsphase befindet, verursacht diese fehlende Kontrolle ihrer Emotionen (Meyer 2012, S. 6).

Diesbezüglich konnten die analysierten Studien ebenfalls Verbesserungen aufzeigen:

«Particularly, the acquired attitudes of non-judgment, acceptance, and self-care contributed to a constructive emotion regulation in difficult situations.» (Luong et al., 2019, S. 2693).

Luong et al. (2019) beschreiben hierbei, dass besonders die akquirierten Fähigkeiten zur Akzeptanz, Selbstachtung und sich von Bewertungen in bestimmten Situationen zu lösen, dazu geführt habe, dass sich die Emotionsregulation, besonders in schwierigen Situationen, verbessert habe. In der Untersuchung von Metz et al. (2013), wurden diese positiven Effekte zusätzlich von den Schüler*innen selbst berichtet:

«Students in the treatment group reported small yet statistically significant reductions in emotional regulation difficulties, psychosomatic complaints, and self-report stress level, while moderately increasing self-regulation efficacy of emotions compared to their counterparts.» (Metz et al., 2013, S. 267).

Hier können ebenfalls Bezüge zu neurologischen Forschungen gefunden werden, die diese Erkenntnisse unterstützen. So können, wie auch bei der akademischen Leistung, die Verbesserung

der Emotionsregulation, durch die AM, darauf zurückgeführt werden, dass bestimmte Gehirnareale aktiviert werden, die für die Emotionsregulation verantwortlich sind (Tang, 2017, S. 220). Demnach kann festgehalten werden, dass die AM auch bei Jugendlichen in der Pubertät wirkt, obwohl sich das Gehirn in einer Entwicklungsphase befindet.

6.1.4 Impulskontrolle

Wie bereits vorher beschrieben, konnten in Bezug auf die Impulskontrolle, keine eindeutigen Verbesserungen verzeichnet werden. Metz et al. (2013) schreiben diesbezüglich:

«The Learning to BREATHE program in this evaluation failed to show effects on the impulse control difficulties scale. There are several possible reasons why the intervention did not elicit treatment effects. First, it is possible that Learning to BREATHE is ineffective in changing youth impulse control. Impulse control may be heavily influenced by biological or environmental factors that transcend the scope of the intervention. » (Metz et al., 2013, S. 267)

Metz et al. (2013) argumentieren hierbei, dass die Impulskontrolle zu einem grossen Teil von biologischen und/oder umweltbedingten Faktoren abhängt, so dass diese bestimmte Intervention, keine Verbesserung erbringen konnte.

Wie bereits vorher erläutert, befindet sich der prä-frontale Cortex während der Pubertät im „Umbau“, wodurch er seine kontrollierende Funktion weitgehend verliert. Die Vermutung liegt daher nahe, dass die AM oder ähnliche Interventionen, deshalb keine Wirkung auf die Impulskontrolle zeigen können, weil der prä-frontale Cortex in dieser Phase nicht angemessen reagieren kann. Wie schon durch Metz et al. (2013) vermutet, wäre es möglich, dass die neurologische Entwicklung des prä-frontalen Cortex, die Wirkung der AM übersteigt, bzw. diese neutralisiert. Um diese Vermutung bestätigen oder widerlegen zu können, müsste allerdings hierzu weitere Forschung durchgeführt und ausgewertet werden.

6.1.5 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung *«Welche Auswirkungen hat die Achtsamkeitsmeditation auf die Bereiche psychisches Wohlbefinden, akademische Leistung, Emotionsregulation und Impulskontrolle während der Pubertät?»* kann nach Auflistung der Forschung, Theorien und der Ergebnisse der analysierten Studien wie folgt beantwortet werden: Die AM kann, wenn sie regelmässig praktiziert wird, einen grossen Teil dazu beitragen, dass die schwerwiegenden Symptome der Pubertät, wie Anfälligkeiten auf psychische Erkrankungen, insbesondere Angststörungen und Depressionen,

Emotionsregulationsprobleme, Konzentrationsprobleme und Schlafstörungen, drastisch vermindert werden können. Zusätzlich kann der Umgang mit Stress erlernt und das empfundene Stresslevel gemässigt werden. Die positiven Effekte der AM lassen sich zudem nicht nur auf die Psyche der Jugendlichen feststellen, sondern können auch auf ihre akademische Leistung in der Schule übertragen werden, wobei von einer Verbesserung der Noten, ihrer Konzentration und ihrer Teilhabe im Unterricht berichtet werden konnte.

Hinsichtlich der Impulskontrolle konnten keine eindeutigen Ergebnisse festgehalten werden, bzw. es bräuhete diesbezüglich Studien, die diesen Bereich genauer untersuchen.

Das Praktizieren der AM während der Pubertät kann aus diesem Grund als eine geeignete Methode angesehen werden, um die Resilienz der Jugendlichen zu fördern und sie während der kritischen Phase der Pubertät, sowohl im privaten wie auch im schulischen Bereich zu unterstützen.

6.2 Fragestellung 2: Was sollte die Schule bei einer Implementierung der Achtsamkeitsmeditation in den Schulbetrieb beachten?

Im Vergleich zur ersten Fragestellung, konnten weder theoretische Konzepte, Grundlagenliteratur noch Forschungen bezüglich der Implementierung der AM in den Schulbetrieb gefunden werden. Daraus lässt sich schliessen, dass die Erforschung dieser Thematik noch sehr jung ist. Aus diesem Grund können die gefunden Ergebnisse im Folgenden lediglich diskutiert, jedoch nicht mit bestehenden Theorien in Verbindung gebracht werden.

6.2.1 Motivation

Um die Motivation der Schüler*innen für ein AM-Programm zu erhalten, bzw. herstellen zu können, bedarf es der *Freiwilligkeit*. Den Schüler*innen sollte es demnach grösstenteils freigestellt werden, ob und inwiefern sie an einem solchen Programm teilnehmen möchten. Besonders aus der Perspektive der Schüler*innen, scheint dieser Faktor besonders wichtig zu sein, wie in der Studie von Luong et al. (2019) berichtet wird:

«*The students emphasized that it is important to offer the course on a voluntary basis. [...]*» (Luong, 2019, S. 2693).

Diesbezüglich muss jedoch vorab entschieden werden, in welcher Form, die AM, innerhalb der Schule praktiziert werden soll, wobei sich der Faktor der *Freiwilligkeit*, je nach Art der Umsetzung,

als schwierig zu berücksichtigen herausstellt. Zum einen wäre es möglich, die AM innerhalb einer Klasse, geleitet von der Klassenlehrperson, durchzuführen. Zum anderen bestünde die Möglichkeit, die AM als einen Kurs während der grossen Pause oder als ein Wahlfach anzubieten. Bezüglich der ersten Methode fällt die Freiwilligkeit gering aus, da die Schüler*innen nicht eigenständig entscheiden können, ob sie dies praktizieren wollen oder nicht. Bei der zweiten Variante besteht eine sehr grosse Wahlfreiheit. Die Schüler*innen haben sich demnach direkt für die AM entschieden, als sie sich für den Kurs, bzw. das Wahlfach, eingeschrieben haben. Es wäre deshalb möglich, dass die Motivation der Schüler*innen, die sich selbständig für die AM entscheiden, grösser ist. Dies würde mit dem Faktor der *intrinsic Motivation* insofern übereinstimmen, als dass von Luong et al. (2019) festgestellt wurde, dass sich vor allem diejenigen Schüler*innen für das AM-Programm interessierten, die besonders unter hohem Stress gelitten hatten:

«Students who suffered from stress symptoms or physical complaints were more intrinsically motivated to engage in the mindfulness practices and therefore benefited the most. Those who did not experience any need for change or who only participated in the course in order to earn school credits did not report great changes.» (Luong, 2019, S. 2693).

Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass sich die Schüler*innen, die am meisten von der AM profitieren könnten, sich auch für solche Kurse oder Wahlfächer anmelden würden. Die Umsetzung der AM in Form eines Wahlfaches ermöglicht zudem, dass sie während der Schulzeit stattfinden könnte. Broderick und Metz (2009) stellten nämlich in ihrer Studie fest, dass es den Schüler*innen wichtig war, dass sich das Programm nicht mit ihrer Freizeit überschneidet, die sie mit ihren Peers verbringen könnten (Broderick & Metz, 2009, S. 38). Eine feste Stunde im Stundenplan ermöglicht es zugleich, dass die AM regelmässig stattfinden kann und somit am effizientesten eingesetzt werden kann:

«[...] if regular participation in the course can be facilitated by integrating the MBSR course into the school curriculum (e.g., by offering the course during the normal school hours or granting school credits for course participation), it is in turn easier to experience the positive effects and build a trusting group atmosphere.» (Luong, 2019, S. 2693).

Luong et al. (2019) spricht hierbei gleich einen weiteren Punkt an, der als besonders wichtig betrachtet wird: den der Gruppenzusammensetzung- und Dynamik. Luong et al. (2019) betonen, dass es notwendig ist, die Zusammensetzung der Gruppe, in der die AM praktiziert werden soll,

zu bedenken, um zu verhindern, dass sich gewisse Schüler*innen von ihren Peers ausgegrenzt oder blossgestellt fühlen:

« [...] *the relationships and constellations in the group must be taken into consideration. Particularly, adolescents show an increased vulnerability to social devaluation, rejection, and exclusion in front of their peer group.* » (Luong, 2019, S. 2693).

Eine vertrauensvolle Atmosphäre innerhalb der Gruppe, die AM praktizieren möchte, ist deshalb unabdingbar und kann durch die Umsetzung als Wahlfach zu einem gewissen Grad kontrolliert werden. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass in einer Klasse ein ebenso gutes, wenn nicht sogar besseres Verhältnis, unter den Schüler*innen besteht. Es gilt jedoch zu bedenken, dass wahrscheinlich nicht alle in der Klasse gleich motiviert sind, an der AM teilzunehmen, wenn sie dies nicht aus intrinsischen Motiven heraus wollen. Dabei könnte es passieren, dass diejenigen, die an der AM interessiert sind, abgelenkt werden oder eine Atmosphäre entsteht, in der das Praktizieren behindert wird.

Zur Unterstützung der Atmosphäre, wird von Joyce et al. (2010) empfohlen, das Klassenzimmer der Stimmung anzupassen. D.h. es soll mit bestimmten Dekorationsobjekten gearbeitet werden, um die Stimmung des Klassenzimmers auf die AM vorzubereiten, wodurch sich die Schüler*innen allenfalls besser darauf einlassen können:

« *In respect of time and creating the 'right' classroom environment, some staff commented that children enjoyed changing the room with candles and music, and reducing light to create a suitable environment in which to practice the skills.* » (Joyce et al., 2010, S. 23).

Die Motivation der Schüler*innen, die AM zu praktizieren, kann demnach durch verschiedene Faktoren beeinflusst und unterstützt werden. Besonders die *intrinsische Motivation* der einzelnen Schüler*innen sollte dabei nicht ausser Acht gelassen werden, da diese besonders essenziell zu sein scheint, wenn es darum geht, sich einen neuen «*skill*» anzueignen. Es ist auch davon auszugehen, dass diejenigen, die wenig Interesse hinsichtlich der AM zeigen, weniger davon profitieren können, auch wenn die Lehrpersonen davon ausgehen, dass es ihm/ihr helfen würde. Ebenso sollte die *Freiwilligkeit*, an der AM teilzunehmen, beachtet werden, was sich diesbezüglich, mit der *intrinsischen Motivation* überschneidet. Es sollte demnach insgesamt bei einer Implementierung darum gehen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Schüler*innen motiviert fühlen und somit die positiven Effekte der AM erkennen können.

6.2.2 Rolle der Lehrperson(en)

Die Rolle der Lehrperson(en), die die AM den Schüler*innen vermitteln, sollte ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Hierbei geht es zum einen darum, dass die Form, mit der die AM implementiert werden soll, den Lehrpersonen eine gewisse methodische Freiheit gewährt. D.h. die Art und Weise, wie die AM vermittelt wird, sollte den Lehrpersonen überlassen werden.

Die Studie von Joyce et al. (2010) hat diesbezüglich folgendes festgestellt:

« [...] teachers were encouraged to teach this material in a way that suited their class and timetable; for instance, there was nothing to stop the teachers using this material in 20-minute sessions stretched over more than ten lessons. [...] In this sense the intervention could be considered more of a systems-based change, where mindfulness meditation as a concept was introduced to teachers, and teachers' ability to integrate it into their classrooms and the effects on students were monitored. » (Joyce et al. 2010, S. 20).

Dies würde allerdings eher gegen eine Durchführung der AM, in Form eines Wahlfaches sprechen, da Wahlfächer i.d.R. einmal wöchentlich angeboten werden. Joyce et al. (2010) sprechen ebenfalls von einem *«systems-based change»*, wodurch die AM als Konzept angesehen wird, die Schule an sich, durch deren Implementierung, zu verändern. Wird die AM demnach als Mittel angesehen, um die Atmosphäre innerhalb der Schule angenehmer zu gestalten und die Philosophie der Achtsamkeit zu verbreiten, wäre es sinnvoller, wenn alle Klassenlehrpersonen die AM mit ihrer Klasse praktizieren und dies nicht an eine Fachlehrperson übergeben. Dafür müssten alle Lehrpersonen willig sein, die AM, bzw. die Achtsamkeit, in einer Form zu praktizieren und zu vermitteln. Kabat-Zinn (2003) beschreibt diesbezüglich, dass es unabdingbar ist, dass die Lehrpersonen, welche die AM vermitteln wollen, selbst diese praktizieren und in ihr Leben integrieren:

« [...] that mindfulness, from our point of view, cannot be taught to others in an authentic way without the instructor's practicing it in his or her own life. Mindfulness meditation is not simply a method that one encounters for a brief time at a professional seminar and then passes on to others for use as needed when they find themselves tense or stressed. It is a way of being that takes ongoing effort to develop and refine [...] » (Kabat-Zinn, 2003, S. 149).

In Bezug, auf den von Joyce et al. (2010) beschriebenen *«systems-based change»*, ist es nicht ausreichend, wenn sich nur eine, dafür spezifisch ausgebildete Lehrperson, mit der AM befasst und diese in Form eines Wahlfaches vermittelt. Im Besten Fall sollten alle Lehrpersonen daran interessiert sein, mehr Achtsamkeit, in Form der AM, in die Schule zu bringen und diese selbst zu

praktizieren. Kabat-Zinn (2010) betont zusätzlich, dass die AM nicht eine Methode sein sollte, die punktuell angewendet wird, wenn man sich gestresst oder unwohl fühlt. Die AM ist vielmehr eine «Art des Seins», die eine gewisse Anstrengung erfordert, um sich zu entwickeln.

6.2.3 Einbezug des Lehrplans

Ein weiterer Faktor, um die AM möglichst erfolgreich in die Schule zu implementieren, ist der Einbezug des Lehrplans. Hierbei sollte die AM unter anderem als *säkularer Bestandteil des Unterrichts* betrachtet werden. Dies dient zum einen dazu, dass kulturelle oder religiöse Ansichten, keine Rolle bei der Praktizierung der AM spielen und es somit allen ermöglicht, an der AM teilzunehmen. Zum anderen können somit auch Missverständnissen oder falsche Annahmen bezüglich der AM, von Seiten der Eltern oder Schüler*innen, entgegengewirkt werden. Joyce et al. (2010) kommt diesbezüglich zu folgendem Schluss:

« [...] *mindfulness practices are generally best taught in a secular way, so that cultural or spiritual issues do not prevent people availing themselves of the pragmatic benefits they may be seeking.* » (Joyce et al., 2010, S. 18).

Die Berücksichtigung des Lehrplans, bei einer Implementierung der AM in die Schule, ermöglicht zudem, dass die AM an sich gerechtfertigt werden kann. Es sollte demnach überdacht werden, welche Bezüge zum Lehrplan hergestellt werden können, um die AM erfolgreich in den Unterricht einbringen zu können. Broderick & Metz (2009) erläutern dies wie folgt:

« *In order to ensure a fit for the program within a school curriculum, Learning to BREATHE program objectives were linked to standards of various curricular areas, such as school health, and to those of school professionals, notably school counselors.* » (Broderick & Metz, 2009, S. 38).

Im Zürcher Lehrplan 21 könnten hier Bezüge zu den überfachlichen Kompetenzen, wie der *personalen- und sozialen Kompetenz*, gefunden werden (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14). Besonders die *personale Kompetenz* scheint sich hierfür zu eignen, weil hier u.a. die *Selbstreflexion* der Schüler*innen gefördert werden soll. Dabei soll es darum gehen, dass die Schüler*innen lernen, ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und angemessen auszudrücken (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, 14). Des Weiteren soll mit der *personalen Kompetenz* versucht werden, den Schüler*innen Strategien aufzuzeigen, mit denen sie herausfordernde Situationen bewältigen können (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14).

Da die AM nachweislich das empfundene Stresslevel reduzieren kann, können hier ebenfalls Bezüge gefunden werden. Aber auch zur Förderung der *sozialen Kompetenz*, kann die AM ihre Verwendung finden, da sie dazu führt, dass das Wohlbefinden allgemein gestärkt wird, was wiederum das Verhalten der Schüler*innen in Konfliktsituationen fördern kann (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 15).

6.2.4. Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung «*Was sollte die Schule bei einer Implementierung der Achtsamkeitsmeditation in den Schulbetrieb beachten?*» kann schliesslich folgendermassen beantwortet werden:

Für eine erfolgreiche Implementierung der AM in den Schulbetrieb müssen einige Faktoren beachtet werden. Zunächst sollte festgelegt werden, anhand welcher Lehrplanbezüge die AM im Unterricht integriert werden soll. Hierbei könnten die überfachlichen Kompetenzen der personalen- und sozialen Kompetenz, des Lehrplan 21, geeignet sein. Zusätzlich sollte hierbei auch überlegt werden, ob die AM als eine systemveränderte Methode eingesetzt werden soll. Dabei wird versucht, die AM, bzw. die Achtsamkeit als Konzept in die Schule zu implementieren, wodurch sich die gesamte Schule nach den Grundsätzen der Achtsamkeit ausrichtet. Dafür ist es allerdings notwendig, dass alle Lehrpersonen diesem Ansatz entsprechen und diesen auch umsetzen wollen. Es wäre jedoch auch möglich, die AM in Form eines Wahlfaches/eines Kurses anzubieten, wobei die Klassenlehrperson oder eine Fachlehrperson die AM leiten würde. Wichtig hierbei ist wiederum, dass diese Lehrperson die AM selbst auch praktiziert, deren Grundsätze versteht und in ihrem privatem Leben zu integrieren versucht. Des Weiteren sollte versucht werden, die Durchführung der AM innerhalb der Schulzeit zu ermöglichen, damit es allen Schüler*innen, die Interesse haben, möglich ist, daran teilzunehmen, ohne dass sie auf ihre Freizeit verzichten müssen.

6.3 Schlussfolgerungen für die schulische Praxis

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit können darstellen, dass die AM einen wichtigen Teil dazu leisten kann, dass die Resilienz von denjenigen, welche die AM praktizieren, gefördert wird.

Insbesondere in Bezug auf Jugendliche ist dies eine wichtige Erkenntnis. Wie bereits die Studien von Juvenir (2014) und Pro Juventute (2021), zu Beginn dieser Arbeit darlegen konnten, sind die Jugendlichen einem zum Teil drastisch erhöhten Stresslevel und Leistungsdruck ausgesetzt. Davon sind insbesondere Mädchen und junge Frauen betroffen (Pro Juventute, 2021, S. 12) (Juvenir, 2014, S. 11). Zusätzlich konnte die Umfrage von Pro Juventute (2021) feststellen, dass die Beziehung zu den Lehrpersonen eine essenzielle Rolle in der Wahrnehmung des Stresslevels von

Schüler*innen spielt (Pro Juventute, 2021, S. 19). Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass die Lehrpersonen der Oberstufe, den Stress ihrer Schüler*innen weniger gut wahrnehmen und tendenziell eher abwertende Äusserungen ihnen gegenüber machen (Pro Juventute, 2021, S. 21). Ausserdem scheint das Schulklima die Stimmung und den wahrgenommenen Stress der Schüler*innen zu beeinflussen (Pro Juventute, 2021, S. 21). Um die Jugendlichen während der Pubertät, in ihrer Schulzeit sinnvoll zu unterstützen, müssten demnach verschiedene Faktoren beachtet werden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass die AM eben diese aufgeführten Faktoren positiv beeinflussen kann. Zum einen können mit der AM die Schüler*innen insofern gestärkt werden, als dass sie effektiv Symptome von Angststörungen, Depressionen und Stress mildern kann. Zum anderen kann die AM als «System verändernde» Methode eingesetzt werden, was wiederum das Schulklima verbessern kann.

Die vorliegende Arbeit kommt somit zum Schluss, dass die AM innerhalb des Schulsettings, sehr sinnvoll und effektiv sein kann, wenn sie richtig implementiert wird. Dazu gehört zum einen, dass darauf geachtet wird, dass alle Lehrpersonen bereit sind, sich darauf einzulassen und das Konzept der AM, bzw. der Achtsamkeit, verstehen. Zum anderen muss sorgfältig überlegt werden, wie die AM am sinnvollsten, bezüglich der eigenen Schule, implementiert werden kann. Wenn diese Punkte erfolgreich umgesetzt werden können, stellt die AM eine wichtige Ressource dar, die erfolgreich, sowohl den Schüler*innen, wie auch der gesamten Schule, positiv dienen kann.

7 Limitationen der Ergebnisse und Forschungsausblick

In diesem Kapitel sollen die Limitationen der Ergebnisse dieser Arbeit aufgezeigt werden. Zusätzlich wird versucht, einen Ausblick auf weitere Forschungen und Studien, bezüglich der AM und deren Implementierung in die Schule, zu geben.

Der vorliegenden Arbeit ist es nicht gelungen aufzuzeigen, inwiefern sich die AM auf die Impulskontrolle von Jugendlichen, auswirkt. Dies hängt u.a. damit zusammen, dass die Forschungslage diesbezüglich sehr dünn ist und i.d.R. nicht der Fokus aktueller Studien ist. Metz et al. (2013) haben diesbezüglich argumentiert, dass die Impulskontrolle scheinbar von vielen anderen Faktoren beeinflusst wird und abhängig ist, wodurch die evaluierte Methode, keine Ergebnisse festhalten konnte (Metz et al., 2013, S. 267). Es wäre demnach sinnvoll, weitere

Untersuchungen und Studien, bezüglich der Wirkung der AM auf die Impulskontrolle von Jugendlichen durchzuführen.

Des Weiteren konnte die vorliegende Arbeit nicht darlegen, welche Form der Implementierung der AM, für die Schule am sinnvollsten ist. Dies lässt sich wiederum darauf zurückführen, dass es diesbezüglich noch keine aussagekräftigen Studien gibt. Es konnten darum lediglich Vermutungen angestellt werden.

Zusätzlich konnte diese Arbeit nicht darstellen, inwiefern die AM sich auf die Lehrpersonen, bzw. auf die Lehrer*Innen-Schüler*innen Beziehung ausgewirkt hat, u.a. deshalb, weil dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, da sich diese Arbeit insbesondere auf die Wirkung der AM auf Schüler*innen konzentrierte. Es konnte dennoch festgestellt werden, dass die Beziehung zu den Lehrpersonen, einen drastischen Einfluss auf die Psyche der Jugendlichen haben kann. Es wäre für zukünftige Forschungen deshalb sicherlich interessant diesen Aspekt, in Bezug auf die AM, genauer zu untersuchen.

Generell konnte festgestellt werden, dass sich die Forschung, hinsichtlich einer wirksamen Implementierung der AM in die Schule, in ihren Anfängen befindet. Derzeit gibt es wenige Evaluationen von AM-Programmen in Bezug auf deren Wirksamkeit in der Schule. Zusätzlich erschwerend kommt hinzu, dass die wenigen Studien, die es gibt, sich oft auf kleine Stichproben beziehen. Daraus eine aussagekräftige Schlussfolgerung zu ziehen, wird deshalb zurzeit kaum möglich sein. Für zukünftige Forschungen wären deshalb die Phänomene, die Auswirkungen und die optimale Implementierung der AM im schulischen Setting genauer zu untersuchen. Insbesondere im deutschsprachigen Raum, wo die Forschungslage noch geringer, als im englischsprachigen Raum ausfällt, wären Studien zur Wirksamkeit der AM im schulischen Setting sinnvoll. Dies würde es ermöglichen, einfacher Bezüge zu unserem Schulsystem herzustellen und Schlüsse dem daraus folgenden Erfolg für die Implementierung der AM zu ziehen.

Literaturverzeichnis

- Albrecht I., Kottlow, M., Stocker, P., Ziegler, H. (2021). Rund ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz ist gestresst – Erkenntnisse für Jugendliche, Eltern und Schulen. Zürich: Pro Juventute Schweiz.
- Baminiwatta, A. & Solangaarachchi, I. (2021). Trends and Developments in Mindfulness Research over 55 Years: A Bibliometric Analysis of Publications Indexed in Web of Science. *Mindfulness*, 12(9), 2099–2116. <https://doi.org/10.1007/s12671-021-01681-x>
- Barrense-Dias, Y., Chok, L. & Suris, J.-C. (2021). *A picture of the mental health of adolescents in Switzerland and Liechtenstein*. Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté). <https://doi.org/10.16908/ISSN.1660-7104/323>
- Beauchemin, J., Hutchins, T. & Patterson, F. (2008). Mindfulness Meditation May Lessen Anxiety, Promote Social Skills, and Improve Academic Performance Among Adolescents With Learning Disabilities. *Complementary Health Practice Review*, 13, 34–45. <https://doi.org/10.1177/1533210107311624>
- Best, O. & Ban, S. (2021). Adolescence: physical changes and neurological development. *British Journal of Nursing*, 30(5), 272–275. <https://doi.org/10.12968/bjon.2021.30.5.272>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. 2017. *Überfachliche Kompetenzen*. Zürich: Lehrmittelverlag Kanton Zürich
- Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J. et al. (2004). Mindfulness: A Proposed Operational Definition. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 11(3), 230–241. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bph077>
- Broderick, P. & Metz, S. (2009). Learning to BREATHE: A Pilot Trial of a Mindfulness Curriculum for Adolescents. *Advances in School Mental Health Promotion*, 2, 35–46. <https://doi.org/10.1080/1754730X.2009.9715696>
- Brown, K. W., Creswell, J. D. & Ryan, R. M. (Hrsg.). (2015). *Handbook of mindfulness: theory, research, and practice*. New York: The Guilford Press.
- Franco, C., Mañas, I., Cangas, A. & Gallego, J. (2011). Exploring the Effects of a Mindfulness Program for Students of Secondary School. *International Journal of Knowledge Society Research*, 2, 14–28. <https://doi.org/10.4018/jksr.2011010102>
- Goldin, P. R. & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. *Emotion*, 10(1), 83–91. <https://doi.org/10.1037/a0018441>
- Harper, R. (2018). *Science of Adolescent Learning: How Body and Brain Development Affect Student Learning*. *Science of Adolescent Learning Report Series*. Alliance for Excellent Education. Alliance for Excellent Education. Verfügbar unter: <https://search.ebsco-host.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED614405&site=ehost-live>
- Hofstetter, A. (2022). *Unterrichtsstörungen in unterschiedlichen Sozial- und Aktionsformen – Eine qualitative Untersuchung der Störungswahrnehmung von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern aus Schulen mit personalisierten Lernkonzepten*. University of Zurich. <https://doi.org/10.5167/UZH-218927>
- Hölzel, B. K., Hoge, E. A., Greve, D. N., Gard, T., Creswell, J. D., Brown, K. W. et al. (2013). Neural mechanisms of symptom improvements in generalized anxiety disorder following

- mindfulness training. *NeuroImage: Clinical*, 2, 448–458.
<https://doi.org/10.1016/j.nicl.2013.03.011>
- Hölzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R. & Ott, U. (2011). How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of Action From a Conceptual and Neural Perspective. *Perspectives on Psychological Science*, 6(6), 537–559. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/1745691611419671>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2020). *Kompetenzprofil*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Jacobs Foundation (2015). *Juvenir-Studie 4.0. Zuviel Stress – zuviel Druck! Wie Schweizer Jugendliche mit Stress und Leistungsdruck umgehen*. Zürich: Jacobs Foundation.
- Joyce, A., ETTY-Leal, J., Zazryn, T. & Hamilton, A. (2010). Exploring a Mindfulness Meditation Program on the Mental Health of Upper Primary Children: A Pilot Study. *Advances in School Mental Health Promotion*, 3, 17–25.
<https://doi.org/10.1080/1754730X.2010.9715677>
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 144–156. John Wiley & Sons, Ltd.
<https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016>
- Kabat-Zinn, J. (2015). Mindfulness. *Mindfulness*, 6(6), 1481–1483.
<https://doi.org/10.1007/s12671-015-0456-x>
- Kuckartz, U. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 69469 Weinheim: Beltz Juventa. Verfügbar unter: http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783779955337
- Kuyken, W., Weare, K., Ukoumunne, O. C., Vicary, R., Motton, N., Burnett, R. et al. (2013). Effectiveness of the Mindfulness in Schools Programme: non-randomised controlled feasibility study. *The British Journal of Psychiatry*, 203(2), 126–131. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.126649>
- Luong, M. T., Gouda, S., Bauer, J. & Schmidt, S. (2019). Exploring Mindfulness Benefits for Students and Teachers in Three German High Schools. *Mindfulness*, 10(12), 2682–2702.
<https://doi.org/10.1007/s12671-019-01231-6>
- Martin, A. J., Balzer, B., Garden, F., Handelsman, D. J., Hawke, C., Luscombe, G. et al. (2022). The role of motivation and puberty hormones in adolescents' academic engagement and disengagement: A latent growth modeling study. *Learning and Individual Differences*, 100, 102213. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2022.102213>
- Menzel, D. & Wiater, W. (Hrsg.). (2009). *Verhaltensauffällige Schüler: Symptome, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten*. (UTB Pädagogik, Schulpädagogik). Bad Heilbrunn: Klinkhardt [u.a.].
- Metz, S., Frank, J., Reibel, D., Cantrell, T. & Broderick, P. (2013). The Effectiveness of the Learning to BREATHE Program on Adolescent Emotion Regulation. *Research in Human Development*, 10. <https://doi.org/10.1080/15427609.2013.818488>
- Meyer, M. (2012, April). Das Gehirn von Jugendlichen ist eine Baustelle. *Prisma*, S. 4-7.
- Nilsson, H. & Kazemi, A. (2016). Reconciling and Thematizing Definitions of Mindfulness: The Big Five of Mindfulness. *Review of General Psychology*, 20(2), 183–193. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1037/gpr0000074>

- Peter, C., Tuch, A. & Schuler, D. (2023). *Psychische Gesundheit - Erhebung Herbst 2022. Wie geht es der Bevölkerung in der Schweiz? Such sie sich bei psychischen Problemen Hilfe?* (Obsan Bericht 2023). Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Schonert-Reichl, K. & Lawlor, M. (2010). The Effects of a Mindfulness-Based Education Program on Pre- and Early Adolescents' Well-Being and Social and Emotional Competence. *Mindfulness, 1*, 137–151. <https://doi.org/10.1007/s12671-010-0011-8>
- Tang, Y.-Y. (2017). *The Neuroscience of Mindfulness Meditation*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-46322-3>
- Tang, Y.-Y., Rothbart, M. K. & Posner, M. I. (2012). Neural correlates of establishing, maintaining, and switching brain states. *Trends in Cognitive Sciences, 16*(6), 330–337. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2012.05.001>
- Wicki, W. & Kappeler, S. (2007). *Beobachtete Unterrichtsstörungen bei erfahrenen Lehrpersonen im Spiegel subjektiver Ursachenzuschreibungen*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1209.7125>
- Zeidan, F., Martucci, K. T., Kraft, R. A., McHaffie, J. G. & Coghill, R. C. (2014). Neural correlates of mindfulness meditation-related anxiety relief. *Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9*(6), 751–759. <https://doi.org/10.1093/scan/nst041>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1, Tang, Hölzel & Posner, 2017, S. 214, aus: The neuroscience of mindfulness meditation.....	8
Abbildung 2, American Mindfulness Research Association, 2023, https://goamra.org/Library	9
Abbildung 3, Baminiwatta & Solangaarachi, 2021, S. 3, aus: Trends and Developments in Mindfulness Research over 55 Years: A Bibliometric Analysis of Publications Index in Web of Science.....	10
Abbildung 4, Baminiwatta & Solangaarachi, 2021, S. 4, aus: Trends and Developments in Mindfulness Research over 55 Years: A Bibliometric Analysis of Publications Index in Web of Science.....	11

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Kategorien zur Wirksamkeit der AM.....	40
Tabelle 2 Kategorien zur Implementierung der AM in die Schule.....	44

Anhang

A Kategorien

A.1 Kodierleitfaden zur Auswirkung der AM auf das psychischen Wohlbefinden, die akademische Leistung, die Emotionsregulation und die Impulskontrolle

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Psychisches Wohlbefinden - Depressionen	In die Unterkategorie «Depressionen» werden Textstellen zugeordnet, die beschreiben, welchen Einfluss die Achtsamkeitsmeditation auf Jugendliche hat, die unter Depressionen leiden.	<i>«This study provides preliminary evidence that the programme ameliorates low-grade depressive symptoms both immediately following the programme and at 3-month follow-up. This is a potentially very important finding given that low-grade depressive symptoms not only impair functioning but are also a powerful risk factor for depression in adolescents and adults»</i> (Kuyken et al., 2013, S. 129)	- Kabat-Zinn (2003), S. 148, S. 152 - Kuyken et al. (2013), S. 129 - Joyce et al. (2010), S. 23 - Luong et al. (2019), S. 2683, S. 2696 - Schonert-Reichl & Lawlor (2010), S. 4
- «Anxiety» / Angststörungen	Diese Unterkategorie beinhaltet Textstellen, die beschreiben, inwiefern sich die Achtsamkeitsmeditation auf die Symptome einer Angststörung auswirkt.	<i>« In line with our expectations, state and trait anxiety as indexed by self-report scales decreased significantly from pretest to posttest [...] thus, it is quite possible that MM may be effective at decreasing cognitive interference and that this outcome may be reflected in measures of state anxiety, which, in turn, may affect perceptions of trait anxiety. Simply put, if individuals are able to divest themselves of perseverating and</i>	- Beauchemin et al. (2008), S. 34 /35/36/37, S. 40/42 - Franco et al. (2011), S. 15/16/17, S. 22, 23 - Kabat-Zinn (2003), S. S. 152, S. 153

		<i>negative self-evaluative thoughts, they may perceive that they less often feel anxious at any particular moment, and in turn, they might also report feeling less anxious in general.»</i> (Beauchemin et al., 2008, S. 42)	<ul style="list-style-type: none"> - Joyce et al. (2010), S. 19, S. 23 - Schonert-Reichl & Lawlor (2010), S. 4 - Luong (2019), S. 2683
- Stress	Diese Unterkategorie beschreibt Textstellen, die den Wahrgenommenen Stress von Jugendlichen, nach der Achtsamkeitsmeditation, erläutern.	« <i>Overall, participants were satisfied with the program, primarily because it helped them learn how to let go of distressing thoughts and feelings in order to manage stress.</i> » (Broderick et al., 2009, S. 43)	<ul style="list-style-type: none"> - Kabat-Zinn (2003), S. 153 - Kuyken et al. (2013), S. 129 - Broderick et al. (2009), S. 43 - Metz et al. (2013), S. 267 - Luong et al. (2019), S. 2683, S. 2693, S. 2696
- Schlafqualität	Die Unterkategorie der Schlafqualität beschreibt Textstellen, welche auf die Schlafqualität der Jugendlichen, nach der Achtsamkeitsmeditation, eingehen.	« <i>The results of these analyses demonstrate that participants in the Learning to BREATHE program reported reductions in negative affect and increases in feelings of calmness, relaxation and self-acceptance compared to controls [...] Within the treatment group, students reported significant overall reductions in tiredness [...]</i> » (Broderick et al., 2009, S. 42)	<ul style="list-style-type: none"> - Broderick et al. (2009), S. 42 - Luong (2019), 2692
Akademische Leistung	Der Kategorie «akademische Leistung» werden Textstellen zu geordnet, die auf die akademische Leistung von Jugendlichen, nach der Achtsamkeitsmeditation, eingehen. Dazu gehören eine verbesserte Konzentration, bessere Noten und besseres Verhalten während dem Unterricht.	« <i>As predicted, the means indicated that at posttest teachers in the intervention classrooms described their students as significantly more attentive, emotionally regulated, and socially and emotionally competent than did teachers in the</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Beauchemin et al. (2008), S. 41, S. 42 - Franco et al. (2011), S. 16, S. 22, 23

		<i>control classrooms.</i> » (Schonert-Reichl & Lawlor, 2010, S. 11)	<ul style="list-style-type: none"> - Schonert-Reichl & Lawlor (2010), S. 11/12/13 - Luong (2019), S. 2683, S. 2692, S.2696
Emotionsregulation	In dieser Kategorie werden Textstellen beschrieben, in denen die Wirksamkeit der AM auf die Emotionsregulation bei Jugendlichen erläutert wird.	« <i>Particularly, the acquired attitudes of non-judgment, acceptance, and self-care contributed to a constructive emotion regulation in difficult situations.</i> » (Luong et al., 2019, S. 2693).	<ul style="list-style-type: none"> - Broderick et al. (2009), S. 42, - Metz et al. (2013), S. 267 - Luong et al. (2019), S. 2683, S. 2693 S. 2696 - Kabat-Zinn (2003), S. 153
Impulskontrolle	Dieser Kategorien wurden Textstellen zu geordnet, die die Wirksamkeit der AM auf die Impulskontrolle der Jugendlichen beschreiben.	« <i>The Learning to BREATHE program in this evaluation failed to show effects on the impulse control difficulties scale. There are several possible reasons why the intervention did not elicit treatment effects. First, it is possible that Learning to BREATHE is ineffective in changing youth impulse control. Impulse control may be heavily influenced by biological or environmental factors that transcend the scope of the intervention.</i> » (Metz et al., 2013, S. 267)	<ul style="list-style-type: none"> - Joyce et al. (2010), S. 19 - Luong (2019), S. 2683 - Metz et al. (2013), S. 267

A.2 Kodierleitfaden zur Implementierung der AM in die Schule

Kategorien	Definition	Ankerbeispiele	Fundstellen
Motivation			
- Freiwilligkeit	Diese Unterkategorie enthält Textstellen, in denen betont wird, dass die Freiwilligkeit der AM-Programme notwendig ist, um erfolgreich zu sein.	« <i>The students emphasized that it is important to offer the course on a voluntary basis. [...]</i> » (Luong, 2019, S. 2693)	- Luong (2019), S. 2693
- Intrinsische Motivation	Dieser Unterkategorie werden Textstellen zu geordnet, in denen erwähnt wird, inwiefern die intrinsische Motivation der Schüler*Innen, den Erfolg von AM-Programmen, beeinflussen kann.	« <i>Students who suffered from stress symptoms or physical complaints were more intrinsically motivated to engage in the mindfulness practices and therefore benefited the most. Those who did not experience any need for change or who only participated in the course in order to earn school credits did not report great changes.</i> » (Luong, 2019, S. 2693)	- Luong (2019), S. 2693
- Einbettung in den Stundenplan	Diese Unterkategorie beschreibt Textstellen, in denen betont wird, dass es sinnvoll ist, die AM-Programme während den Schulstunden anzubieten und nicht in der Freizeit der Schüler*Innen.	« <i>[...] if regular participation in the course can be facilitated by integrating the MBSR course into the school curriculum (e.g., by offering the course during the normal school hours or granting school credits for course participation), it is in turn easier to experience the positive effects and build a trusting group atmosphere. »</i> (Luong, 2019, S. 2693).	- Luong (2019), S. 2693 Broderick & Metz (2009), S. 38

<p>- Klassendynamik</p>	<p>Dieser Unterkategorie werden Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, inwiefern eine gute Zusammenstellung der Gruppe, in der das AM-Programm stattfindet, dessen Wirksamkeit beeinflussen kann.</p>	<p>« [...] the relationships and constellations in the group must be taken into consideration. Particularly, adolescents show an increased vulnerability to social devaluation, rejection, and exclusion in front of their peer group. » (Luong, 2019, S. 2693).</p>	<p>- Luong (2019), S. 2693</p>
<p>- Gestaltung des Klassenzimmers</p>	<p>Diese Unterkategorie enthält Textstellen, in denen erläutert wird, dass eine passende Gestaltung des Klassenzimmers für das AM-Programm, vorteilhaft sein kann (z.B. Kerzen, gedimmtes Licht, Räucherstäbchen, etc.)</p>	<p>« In respect of time and creating the 'right' classroom environment, some staff commented that children enjoyed changing the room with candles and music, and reducing light to create a suitable environment in which to practise the skills. » (Joyce et al., 2010, S. 23)</p>	<p>- Joyce et al. (2010), S. 23</p>
<p>Rolle der Lehrperson(en)</p>			
<p>- Methodische Freiheit</p>	<p>Dieser Unterkategorie werden Textstellen zu gewiesen, die darauf hinweisen, dass es für eine erfolgreiche Implementierung der AM notwendig ist, dass das Programm den Lehrpersonen eine gewisse Form der methodischen Freiheit gewährleistet.</p>	<p>« [...] teachers were encouraged to teach this material in a way that suited their class and timetable; for instance, there was nothing to stop the teachers using this material in 20-minute sessions stretched over more than ten lessons. [...] In this sense the intervention could be considered more of a systems-based change, where mindfulness meditation as a concept was introduced to teachers, and teachers' ability to integrate it into their classrooms and the effects on students were monitored. » (Joyce et al. 2010, S. 20).</p>	<p>- Joyce et al. (2010), S. 20, S. 23</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Professionalisierung und eigener Lebensbezug 	<p>Dieses Unterkapitel nimmt Textstellen auf, in denen erkennbar wird, dass es notwendig ist, dass die Lehrpersonen, die AM «unterrichten» selbst schon darin Erfahrung gesammelt haben und einen Bezug zu ihrem eigenen Leben herstellen können.</p>	<p>« [...] <i>that mindfulness, from our point of view, cannot be taught to others in an authentic way without the instructor's practicing it in his or her own life. Mindfulness meditation is not simply a method that one encounters for a brief time at a professional seminar and then passes on to others for use as needed when they find themselves tense or stressed. It is a way of being that takes ongoing effort to develop and refine [...]</i>» (Kabat-Zinn, 2003, S. 149)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Joyce et al. (2010), S. 22 - Metz et al. (2013), S. 259 - Kabat-Zinn (2003), S. 149
<p>Einbezug des Lehrplans</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - AM als säkularen Bestandteil des Unterrichts 	<p>Hier werden Textstellen aufgeführt in denen erwähnt wird, dass der Einbezug des Lehrplans für ein AM-Programm sinnvoll ist, um die AM von religiösen Praktiken zu trennen.</p>	<p>«[...] <i>mindfulness practices are generally best taught in a secular way, so that cultural or spiritual issues do not prevent people availing themselves of the pragmatic benefits they may be seeking.</i>» (Joyce et al., 2010, S. 18).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Joyce et al. (2010), S. 18, S. 20
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtfertigung der Implementierung 	<p>Dieser Kategorie werden Textstellen zu geordnet, in denen der Einbezug des Lehrplans als Rechtfertigung der Implementierung der AM in die Schule dient.</p>	<p>«<i>In order to ensure a fit for the program within a school curriculum, Learning to BREATHE program objectives were linked to standards of various curricular areas, such as school health, and to those of school professionals, notably school counselors.</i> » (Broderick & Metz, 2009, S. 38).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Broderick & Metz (2009), S. 38 - Joyce et al, (2010), S. 20